

INÈS BEXON
HUGO LARIVEN
LUCA SANTORO
GEOFFROY MICHAUX

ANNÉES 2022-2023

PROJET LICENCE PRO MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI

LE MOULIN DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU VAL

Remerciements

Nous remercions de tout cœur M. Mete, le propriétaire de l'abbaye du Val. Alors que notre excursion impromptue ne devait pas excéder cinq minutes, comme nous l'avait demandé le propriétaire, c'est une demi-heure que nous passâmes à discuter et visiter véritablement le domaine de l'abbaye du Val. Étant donné que l'abbaye est fermée pour raison de tournage, il est impossible de la visiter jusqu'à octobre. Nous reconnaissons la grande chance qui nous a été généreusement accordée par M. Mete lorsque nous le croisâmes sur l'allée de l'abbaye alors qu'il se préparait à sortir. Notre projet a pris une tournure majeure à l'issue de notre rencontre et de la visite qui en découla.

Nous exprimons également notre reconnaissance envers le personnel des archives départementales du Val-d'Oise pour nous avoir accueilli et permis de mener des recherches approfondies grâce aux documents exclusifs qui y sont réunis.

Nous sommes reconnaissants envers Mme. Menendez et Mme. Godot pour avoir soutenu notre projet et apporté des précisions quant aux attentes du jury.

Enfin, pour chacun de nous, nous voulons remercier nos collègues et tuteurs de stages pour nous avoir formés tout au long de cette année et qui nous ont permis d'obtenir les clefs nécessaires pour réaliser ce projet d'étude.

Remerciements	1
Introduction	4
I/ Histoire	5
1) Les abbayes cisterciennes en France	5
Abbaye de Cîteaux, berceau des abbayes Cisterciennes	5
2) Analyse de site	6
3) L'abbaye du Val et son moulin	13
4) Le réseau hydraulique	16
II/ Etat des lieux	20
1) Etat sanitaire	20
2) Intention de préservation et mise en valeur du patrimoine	24
3) Travaux prévus	26
4) Législation actuelle	26
III/ Projet pour le moulin	29
1) Restauration et restitution	30
Lot 01 Terrassement / VRD	30
Lot 02 Maçonnerie / taille de pierre	31
Lot 03 Charpente / Couverture	35
Lot 04 Menuiserie	35
2) Législation pour projet financement	36
3) La communication autour du projet	39
Conclusion	41
Lexique	42
Table des illustrations	44
Bibliographie	46
Sitographie	46
Sources	47

Introduction

Dans le cadre de la Licence Professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti de l'Université de Paris-Cergy, nous présentons notre grand projet de fin d'année. Il nous a été donné pour sujet d'étude les moulins du Vexin et notre objectif est de proposer, en sélectionnant un édifice, une solution de préservation et de mise en valeur afin de mettre en valeur ce petit patrimoine souvent oublié. Il y eut une activité meunière importante en France bien trop méconnue dont il reste des témoignages dans toutes les régions.

Dans le département du Val d'Oise, il y a une majorité de moulins à aubes, plus connus sous le terme de moulin hydraulique. Il était fréquent que les moines d'une abbaye bâtissent un moulin pour produire de la farine de blé et c'est le cas de l'ancienne abbaye de Notre-Dame du Val, située sur les communes de Mériel et Villiers-Adam. Il s'agit d'une des plus vieilles abbayes cisterciennes d'Île de France et son moulin s'inscrit parfaitement dans les critères que nous cherchions pour notre étude. Il n'a pas été restauré et est actuellement ruiné, ce qui nous laisse un large prisme de réflexion quant à sa restauration. Par son contexte géographique, il est très proche du parc naturel régional du Vexin et témoigne d'une histoire très ancienne puisqu'il fut bâti au XIII^{ème} siècle.

Ce rapport a pour but de présenter nos réflexions au sujet de la valorisation d'un tel moulin ainsi que notre proposition de restauration. Pour cela, plusieurs aspects peuvent être étudiés, notamment une étude historique de l'abbaye et son moulin puis l'état des lieux avant de proposer une solution de mise en valeur de celui-ci.

I/ Histoire

Une abbaye est un lieu de communauté d'hommes dont la vocation est monastique. Ils décident de vivre à l'écart du monde pour suivre au mieux l'évangile, ce qu'on appelle des cénobites.

1) Les abbayes cisterciennes en France

- **Abbaye de Cîteaux, berceau des abbayes Cisterciennes**

Fondée en 1098 par Robert de Molesmes et deux compagnons, l'abbaye de Cîteaux est créée dans l'espoir de revenir aux principes de la règle de Saint Benoît. En effet, ils estiment que le monachisme de l'époque ne suit plus exactement l'autonomie demandée par la règle de Saint Benoît. L'abbaye se trouve en Bourgogne, au sud de Dijon où "personne n'habite, sauf les bêtes sauvages".

Avant l'arrivée de Saint Bernard de Clairvaux en 1113, l'abbaye a peu de moyens et ne compte que quelques moines. Grâce à Saint Bernard et ses compagnons (environ une trentaine) l'Abbaye de Clairvaux est fondée et la règle cistercienne s'affirme. Par son rayonnement d'école spirituelle, on peut compter à la fin du XIIème siècle plus de 500 monastères cisterciens dans toute l'Europe.

Les moines de l'Ordre monastique cistercien suivent alors deux règles. La première est celle de Saint Benoît. Elle établit les « 3 huit » : huit heures de prières (méditation, oraison, prières des heures, messe) ; huit heures de travaux pratiques (activités permettant l'autonomie financière de la vie quotidienne par le travail de ses mains : artisanat, production agricole) ainsi que huit heures de sommeil. Cette règle naît pour guider spirituellement les moines. Saint Benoît de Nursie naît en 490 après J.-C. et vivra d'abord en ermite. Son influence attire d'autres moines et c'est ce qui le pousse à créer quelques petits monastères dans la montagne. Benoît fonde alors un monastère en 529 où il commencera à rédiger sa règle. Celle-ci est basée sur ce qu'il a vécu, sur ce que ces moines vivent et sur l'inspiration de dieu.

La seconde est la charte de la Charité "*Carta Caritatis*" (1119) qui établit aussi les principes des abbayes cisterciennes.

Ces deux références permettent une cohérence entre toutes les abbayes cisterciennes et aujourd'hui encore, les moines cisterciens suivent leurs ancêtres.

Dans la Règle de saint Benoît, chapitre 66, 6-7, il est stipulé ceci : « Le monastère doit, autant que possible, être disposé de telle sorte que l'on y trouve tout le nécessaire : de l'eau, un moulin, un jardin et des ateliers pour qu'on puisse pratiquer les divers métiers à l'intérieur de la clôture. De la sorte les moines n'auront pas besoin de se disperser au-dehors, ce qui n'est pas du tout avantageux pour leurs âmes. »

Dans la charte de Charité il est aussi demandé de s'installer à proximité d'un cours d'eau qui permet de pêcher, d'irriguer et de faire tourner les aubes du moulin.

2) Analyse de site

Localisation

L'abbaye Notre-Dame du Val appartient au département du Val d'Oise. Elle se situe dans la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois forêts rassemblant neuf communes dont Mériel qui est la commune de l'Abbaye. La Communauté de Communes a une densité de 513 hab./km² soit quarante fois moins que la ville de Paris.

Nous savons que l'arrivée des moines a été un marqueur du territoire alentour, sur le défrichage, la disposition des marais comme pour l'exploitation des carrières alentour. Le domaine actuel représente une superficie de cent-vingt hectares.

Cadastres

Figure 1 : FRAD095_3P_2725.jpg - tableau d'assemblage mériel 1819

Figure 2 : FRAD095_3P_2729.jpg - Section B, Le Val, 1819

Lecture de cartes des moulins

Ces cartes permettent de situer au fil du temps l'environnement, les cours d'eau, les moulins et l'abbaye. Nous suivrons la légende suivante pour chacune des cartes.

- Abbaye Notre-Dame du Val
- Moulins de l'abbaye

Figure 5 : Carte de l'État-Major – Capture d'écran. Source: geoportail.com

Figure 6 : Carte IGN – Capture d'écran. Source: geoportail.com

Etude de sol

Dans les phases préparatoires d'un projet de construction, il est important d'étudier la nature des souterrains afin de connaître les risques d'altérations au niveau de la surface et de la structure du bâtiment.

Analyse du sol sur le site du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) selon les critères suivants :

- Dangers sismiques
- Type de sol (par carottage)
- Remontée potentielle de nappe phréatique
- Retrait-gonflement
- Mouvement de terrain
- Cavités minières

Dangers sismiques

Les dangers sismiques signifient les risques causés par les tremblements de terre qui provoquent des fissurations voire des destructions suivant la magnitude du séisme. Il est important de reconnaître les risques afin de dimensionner le projet en conséquence.

On peut voir que sur la région Île de France, l'activité sismique est très faible car représentée en clair sur la carte.

Figure 7 : Carte des zones sismiques de France métropolitaine (infoterre)

Remontée potentielle de nappe phréatique

La remontée de nappes indique le risque d'inondation du secteur. De plus, on ne peut pas construire un projet si une nappe phréatique se trouve trop près de la surface sous le bâtiment. L'abbaye est entourée d'étangs et on voit en orangé que l'eau peut remonter jusqu'à ses abords. En revanche, la zone où elle est construite ainsi que le fut le moulin est en clair sur la carte ci-dessous. Il faut toujours assurer une surveillance mais le projet ne semble pas être sujet à des inondations.

Figure 8 : Carte des remontées de nappe phréatique (infoterre)

Aléa retrait-gonflement

L'abbaye Notre-Dame du Val est indiquée sur le plan et on observe que la zone est peu soumise au retrait-gonflement des argiles. Cela favorise la longévité des ouvrages car les bâtiments situés sur une zone à retrait-gonflement élevé sont souvent soumis à des fissurations importantes.

Figure 9 : Carte des aléas retrait-gonflement (infoterre)

Mouvement de terrain

Les mouvements de terrain relevés sont symbolisés par des étoiles bleues sur le plan suivant. Le domaine de l'abbaye n'est pas directement concerné mais on observe deux zones de mouvement de terrain dans un rayon de 500 m. Ce n'est donc pas rare dans la zone mais a priori, ce phénomène ne représente pas de grand risque pour l'abbaye Notre-Dame du Val.

Figure 10 : Carte des mouvements de terrain (infoterre)

Cavités minières

De même que pour les remontées de nappe, une présence trop proche de la surface de cavités minières provoque une fragilisation des sols et il est primordial de savoir à quelle profondeur se situent les failles et cavités souterraines avant d'implanter notre projet de construction. Les mines représentent un danger particulièrement important car ce sont des cavités artificielles qui n'ont pas forcément été creusées en prenant en compte tous les dangers qu'elles représentent en surface. Il est donc important de les détecter.

Figure 11 : Inventaire des cavités minières aux abords de l'abbaye

Figure 12 : Inventaire des exploitations souterraines type carrières (infoterre)

Figure 13 : Cavités non minières non localisées (infoterre)

Il n'y a pas de cavité minière repérée près de la surface sous l'abbaye alors la zone est constructible suivant ce critère précis. De plus, l'exploitation de carrière est terminée dans la zone. Le triangle bleu

représente une zone d'activité professionnelle puisque cette carrière, que nous avons pénétrée, sert aujourd'hui à faire passer le bétail d'un bout à l'autre de la N184. C'est cette route construite en 1996 qui mit définitivement fin à l'activité d'extraction de ces carrières.

Type de sol

Un carottage réalisé par Esso est disponible sur infoterre exactement à l'emplacement de l'abbaye. Les résultats permettent de découvrir les couches géologiques jusqu'à 64,00 m de profondeur :

- 0,00 à 5,30 m : limons tourbeux
- 5,30 à 10,20 m : limons argileux à galet calcaire et sable fin
- 10,20 à 31,20 m : sable fin à moyen vert argileux
- 31,20 à 44,00 m : Sable moyen lavé
- 44,00 m à 58,00 : argile présumé
- 58,00 à 64,00 : strat rocheuse type craie

(0,00 est la surface et non l'altitude NGF)

Le sol est donc majoritairement limoneux et argileux en surface et jusqu'à 10 m de profondeur. Il est ensuite sablonneux sur 24 m avant que l'on retrouve de l'argile en profondeur. La couche rocheuse à 64 m est de la craie.

Figure 14 : Rapport de sol détaillé de l'abbaye du Val

Profondeur	Formation	Lithologie	Lithologie	Stratigraphie	Altitude
5.30	Fz		Limon tourbeux	Holocène	34.70
10.20			Limon argileux à galets calcaires et sable fin		
31.20	Sables de Cuise		Sable fin à moyen argileux, vert	Cuisien	8.80
44.00			Sable moyen propre		
49.20	Fausses glaises du Vexin		Argile. A partir de -45m., idem présumé	Sparnacien	-9.20
58.00	Argile plastique bariolée du Vexin		Argile présumée		
64.00			Craie	Campanien	-24.00

3) L'abbaye du Val et son moulin

L'abbaye du Val est fondée en 1125, ce qui en fait la deuxième plus ancienne abbaye cistercienne d'Ile-de-France. Elle est établie sur les communes de Mériel et Villiers-Adam dans le Val d'Oise à l'orée de la forêt de l'Isle-Adam. C'est une ancienne abbaye-fille de l'abbaye de Cour-Dieu, elle-même abbaye-fille de Cîteaux et elle appartient à l'archidiocèse de Paris. L'abbaye-mère à un pouvoir de décision sur ses abbayes filles en ce qui concerne le chapitre général, l'instance suprême de l'ordre cistercien. L'abbaye du Val est reliée par des souterrains à l'abbaye de Maubuisson¹ à Saint-Ouen et toutes deux cessent leur activité religieuse à la fin du XVIII^{ème} siècle.

A l'origine, des moines cisterciens venus de l'abbaye de la Cours Dieu près d'Orléans² s'installent dans un site marécageux par lequel passe le ru du Vieux Moutier. L'abbaye du Val commence à s'étendre en 1136 lorsque le Seigneur Ansel 1^{er} de l'Isle cède des terres à l'abbaye. La place de l'abbaye dans la région est importante au point qu'au XVII^{ème} siècle, la superficie des terres qu'elle possède s'étend à plus de 2000 hectares. Aujourd'hui, le domaine inscrit en 1950 s'étend sur 120 hectares et présente un site boisé vallonné où on peut encore voir les entrées de deux carrières de pierre. Plusieurs étangs colorent la vallée de l'abbaye et abritent une faune variée.

Le corps de l'abbaye est composé du bâtiment des moines (classé monument historique en 1947), la galerie nord du cloître et le bâtiment des convers (ensemble classé en 1965). Le bâtiment des moines situé à l'est et surmonté du dortoir des moines est le mieux conservé et abrite la salle capitulaire, le parloir, la sacristie et la salle des moines. L'Abbaye subit plusieurs démolitions et reconstructions telle que la galerie nord du cloître qui fut rebâtie par la congrégation des feuillants (ordre monastique bernardin issu de l'ordre des cisterciens).

Figure 15 : Ancienne abbaye du Val

¹ le parisien

² la gazette du Val d'Oise

Figure 16 : Salle du chapitre

Figure 17 : Vue aérienne de l'abbaye en 1957

La proximité avec l'eau courante de la rivière favorise l'exploitation d'un bras du ru au XIII^{ème} siècle sur lequel est construit un moulin en pierre. Il ne reste du moulin que le pignon nord tenu par trois contreforts. On peut encore voir au pied du mur nord, le passage du ru ainsi que le mur qui supportait la roue à aube. La remise qui constituait le moulin s'étendait jusqu'au bâtiment des convers au niveau de l'ancien réfectoire. On peut encore voir de ce dernier quatre pans de mur ainsi que les ruines qui nous laissent deviner le plan de l'édifice. Étant donné que le moulin était à l'origine rattaché au bâtiment des convers, cela nous donne un indice quant au style architectural et aux matériaux utilisés. Cela nous est d'autant plus utile que la restauration et la mise en valeur du moulin de l'abbaye du Val est le centre de notre sujet. De plus, le moulin d'en Haut et le moulin d'en Bas ont été construits sur le Ru du Vieux Moutiers en aval et en amont du moulin de l'abbaye du Val.

Les carrières de Mériel occupent une place importante dans l'histoire de l'abbaye du val et son moulin. C'est au XII^{ème} siècle que remontent les premières carrières, lorsque les moines venant de l'abbaye de la Cour-Dieu bâtissent leur monastère avec les pierres locales. Nous avons d'ailleurs vu plusieurs carrières près de l'abbaye dont une sert de passage à bétail, une autre est visitable et deux sont directement dans le domaine de l'abbaye du val.

Figure 18 : Ancienne carrière servant de passage au bétail

Figure 19 : Carrière visitable près de l'abbaye

Il existe un vaste réseau de carrières de pierre largement développé à la fin du XVIII^{ème} siècle. En 1869, les carrières Bélier et Quesnel obtiennent l'autorisation de créer un chemin de fer de leurs carrières près du viaduc au port à pierre de l'Oise. Les pierres étaient ensuite chargées dans des péniches et exportées. On retrouve des pierres des carrières de Mériel sur plusieurs monuments réputés tels que les suivants :

- Le rez-de-chaussée du ministère de la Guerre
- L'Ecole de Médecine
- La Mairie du XVI^{ème} arrondissement
- L'Hôtel des Postes
- Le Palais de Justice de Charleroi
- La Bibliothèque Nationale
- La Banque de France
- L'Hôtel-Dieu
- La Sorbonne
- Le Palais de Justice de Versailles
- L'église Saint-Sever à Rouen
- La Bourse de Commerce au Mans.

En 1911, la Compagnie Civet-Pommier, une entreprise d'exploitation de carrières, construit un passage souterrain reliant Mériel à Villiers-Adam pour acheminer plus facilement ses pierres. Après la fin de l'exploitation des carrières pour leurs pierres, elles ont été utilisées comme champignonnières jusqu'à leur abandon. ³

Aujourd'hui, la carrière en activité la plus proche est la carrière de Saint-Maximin qui extrait du calcaire. Nous avons choisi la pierre Saint-Maximin Franche Construction pour composer le moulin pour sa teinte claire, sa malléabilité et ses caractéristiques de résistance (voir en annexe la fiche technique Rocamat).

³ <https://www.meriel.fr/ville-de-meriel/decouvrir-la-ville/>

4) Le réseau hydraulique

Pour une abbaye, l'eau est un besoin de première nécessité du fait que ces communautés de moines vivent en autarcie, éloignées de toute ville et village. Son accès à cette eau est une question primordiale pour l'implantation du monastère. Plus encore, tant que l'abbaye est en activité, l'eau a une place centrale dans la vie quotidienne monastique puisqu'elle est puisée pour la cuisine, la boisson, l'hygiène, l'agriculture et la liturgie. Rapportée à son courant, elle est également utilisée pour la pêche. L'eau dynamise le monastère et la limite de son expansion dépend de ce à quoi l'eau peut subvenir, c'est-à-dire de son courant et de son débit. Toutefois, si l'eau conditionne les moines entreprenant la fondation d'un monastère, les moines cisterciens, eux, se sont affranchis de cette contrainte. Par leurs innovations, ils ont réussi à transformer cette contrainte à leur avantage. Ils sont devenus de leur contemporain les maîtres de la rivière, de la pêcherie, des étangs et, ce sur quoi nous nous penchons dans notre étude, des moulins.

Du moulin à vent et à eau, c'est avec cette deuxième typologie que les moines cisterciens se sont illustrés. Ils ont maîtrisé son ingénierie, l'ont performé pour ensuite la diffuser à travers le monde chrétien médiéval. Néanmoins, son origine est plus ancienne, elle remonte avant l'ère chrétienne. Vitruve nous décrit son système et son fonctionnement. L'énergie générée par le courant d'eau entraîne les aubes* d'une roue positionnée sur un axe horizontal. La roue est ainsi actionnée dans le sens du courant. L'énergie du courant hydraulique est alors transformée en énergie mécanique. L'axe horizontal, relié à l'autre extrémité à une roue à chevilles, actionne à son tour une roue sur un axe vertical. Ce dernier, enfin, entraîne une meule qui, avec le frottement sur une autre meule, permet de moudre le grain. Ce système décrit lors de l'antiquité est en grande partie similaire aux moulins du XVIIIème siècle. Ils vont peu à peu disparaître à partir de l'ère industrielle car la force hydraulique est à présent dépassée.

Figure 20 : Fonctionnement d'un moulin hydraulique
www.moulinsdefrance.org.

Moudre le grain est l'utilisation première du moulin hydraulique. Son usage s'est diversifié grâce à l'ordre des cisterciens - puis dans leur continuité, des bernardins - allant de la forge au foulage du textile. Pour ces moines, l'eau est une énergie pour les bâtiments destinés à la production. Le moulin cistercien vient alors rythmer les activités des religieux.

Figure 21 : Exemple de déplacement d'abbaye cistercienne : Les Echarlis (Yonne). Berthier K., Rouillard J., 1998.

Mais toutes ces activités ne peuvent voir le jour si le courant n'est pas assez puissant. Tant l'eau est un facteur de première importance pour la survie des communautés monastiques, il n'est pas rare dans certains cas, après constatation que le débit de l'eau n'est pas assez important pour les besoins de l'abbaye, la communauté se déplace vers un cours d'eau plus important. Parmi les exemples, l'abbaye des Echarlis dans l'Yonne qui s'est premièrement établi près d'une source. Cette source s'est révélée être trop faible pour l'approvisionnement de l'abbaye qui s'est résolue à se déplacer le long d'un ruisseau. Toutefois, la majeure partie du temps, les moines font preuve d'ingéniosité pour faire face à des implantations géographiques désavantageuses. On retrouve alors plusieurs typologies d'implantation d'abbaye, trois principales, par rapport au cours d'eau dans lequel elle puise. Nous avons notamment les abbayes puisant leur eau directement à la source, les abbayes installées sur une terrasse alluviale ou bien en fond de vallée. Ces deux derniers requièrent une intervention humaine sur le terrain et sur le cours d'eau. Pour l'abbaye sur terrasse alluviale, les moines sont contraints de creuser un bief*. En ce qui concerne les abbayes en fond de vallée, ce qui est le cas pour l'abbaye de Notre-Dame-du-Val, si l'espace par sa planitude est propice à la construction du monastère, son inconvénient est la forte humidité environnante. On doit alors mettre en œuvre des travaux préalables pour drainer et assécher le site souvent marécageux en créant des digues de dimension variable en fonction du terrain et des crues, ces dernières peuvent s'avérer être dramatiques. À Mériel, les digues ont permis la création d'un étang pour qu'il approvisionne ensuite l'abbaye. Par cette entreprise, l'énergie est plus abondante et plus régulière.

Fig 22 : Exemple d'abbaye sur terrasse, Longuay (Haute-Marne). Berthier K., Rouillard J., 1998.

Fig 23: Exemple d'abbaye de fond de vallée, Fontenay (Côte-d'Or). Berthier K., Rouillard J., 1998.

Fig 24 : Exemple d'abbaye de source, Hautefontaine (Marne). Berthier K., Rouillard J., 1998.

Une fois l'eau captée par l'abbaye, elle entre dans une circulation interne du site comme nous pouvons le voir à l'abbaye de Maubuisson avec un réseau de canalisation en plomb, en bois ou en terre cuite et est divisée pour les différentes tâches du monastère⁴.

Ensuite, selon l'industrie pour laquelle il va être utilisé, le moulin peut être mis en valeur par plusieurs dispositifs. C'est dans ce processus que les cisterciens sont devenus maîtres des barrages - comme à Notre-Dame-du-Val - des biefs et des surverses*.

Enfin, pour les cisterciens, le moulin est plus qu'un outil permettant de subvenir à des besoins vitaux pour la communauté recluse. C'est également un patrimoine sur lequel ils peuvent capitaliser. Le moulin n'est pas nécessairement construit pour servir directement le monastère. Il est fréquent pour un monastère cistercien ou bernardin d'édifier un ou plusieurs moulins pour en être propriétaire afin de le louer à des meuniers et percevoir une rente. C'est le cas pour l'abbaye Notre-Dame-du-Val qui en plus du moulin propre à l'édifice, possédait deux autres moulins dont elle percevait des revenus, le moulin d'En-Haut ainsi que le moulin d'En-Bas⁵. Aujourd'hui, de ces deux moulins il ne subsiste que le premier. Avec cette gestion immobilière, nous avons la preuve que ces moines, en plus d'être à la pointe de la technologie, s'intègrent parfaitement aux circuits économiques de leur temps.

⁴ Il faut noter par ailleurs que le moulin n'est pas le point de distribution de l'eau le plus important dans une abbaye. Il s'agit en effet du lavabo. C'est à partir de lui que l'eau potable est récupérée pour l'hygiène, la boisson et la cuisine.

⁵ Ce phénomène atteste que malgré leur retraite, les abbayes ne peuvent vivre en parfaite autarcie et doivent préserver un ancrage au reste de la société.

Figure 25 : Moulin d'En-Haut.

À la suite des différentes crises qui ont frappé l'Europe occidentale, plusieurs communautés se sont éteintes au fur et à mesure des siècles. Les monastères et leurs moulins ont perduré avec différents ordres monastiques mais à la Révolution, pour la première fois, les moulins sont dissociés du monastère. Ils sont pour la plupart réquisitionnés par les révolutionnaires qui y placent des meuniers afin de "moudre pour la République"⁶. Le moulin de Notre-Dame-du-Val se charge d'un fait historique supplémentaire.

Néanmoins, les siècles ont passé et même si le moulin de l'abbaye a perduré, le temps a fini par avoir raison de lui en le détruisant, en l'altérant, en le transformant en ruine.

⁶ Ce sont les mots employés dans un arrêté du 17 fructidor 1794 (3 septembre). Le citoyen Léger, commissaire de Paris, réquisitionne le moulin de l'abbaye et y place le meunier Jacques Dorival, futur Maire de Mériel.

II/ Etat des lieux

1) Etat sanitaire

L'abbaye du Val perd sa vocation religieuse lors de la Révolution et connaît son premier propriétaire en 1806, Michel Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, un proche de Napoléon⁷. Les Saint-Jean-d'Angély furent chassés lors de la Restauration et ne revinrent dans leur propriété qu'en 1819 jusqu'à la mort du comte en 1823. Elle fut remise en vente dès 1824⁸, ce qui fait qu'elle n'est jamais restée vraiment abandonnée et sans propriétaire plus d'un an.

Si le bâtiment des moines, par sa splendeur et ses dimensions impressionnantes a longtemps été conservé et restauré, ce n'est pas le cas du moulin de l'abbaye qui tombe en désuétude.

M.Puteaux, un maçon réputé racheta l'abbaye en 1845 dans le but de la démolir pour recueillir des matériaux de construction. Son œuvre emporta trois ailes du cloître, l'église, le palais abbatial et les tourelles, ainsi que le bâtiment attenant au grand comble des dortoirs. Néanmoins, il n'est pas responsable de l'effondrement du moulin qui est certainement l'acte du temps.

Notre visite inespérée

L'abbaye est régulièrement louée comme lieu de tournage de films depuis les années 1950. Jusqu'au mois d'octobre 2023, il est impossible de la visiter car un nouveau tournage a lieu et le site est entièrement réservé. Malgré tout, nous nous sommes rendus à l'abbaye dans l'espoir de prendre quelques photos et d'obtenir des informations précises par nous-mêmes. Nous avons ainsi découvert les entrées d'anciennes carrières qui longent la Rue de l'Abbaye du Val à Mériel. Nous avons aussi reconnu le ru du vieux Moutiers qui passe sous cette même route en sortie du domaine de l'abbaye.

Alors que nous revenions vers le portail de l'abbaye pour prendre nos derniers clichés, un homme qui sortait de la propriété est venu à notre rencontre. Après une brève présentation de notre projet, nous avons obtenu quelques minutes pour entrer sur le site prendre des photos du moulin qui dispose d'assez peu de documentation graphique. L'homme, qui n'est autre que M.Mete, le propriétaire des lieux, semblait pressé alors nous avons fait du mieux que nous pouvions pour reconnaître les lieux et noter visuellement le plus de détails possible. L'affaire n'est pas mince étant donné que les abords de l'abbaye sont vallonnés, boisés, jonchés d'étangs, et que le moulin est fondu dans la végétation.

Nous avons remarqué que la source d'eau qui alimente les étangs existe encore en surface et le propriétaire s'en sert pour sa propre consommation. Une pompe est installée dans l'une des sorties de la source et remonte au château du Val où il habite sur le domaine de l'abbaye.

7

<https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/journees-du-patrimoine-l-abbaye-du-val-a-meriel-cherche-un-projet-pour-passer-le-millenaire-17-09-2020-8386803.php>

⁸ Article journal postérieur à 1971, archives du Val d'Oise

Figure 26 : Pompe captant l'eau de la source

Figure 27 : Bassin de sortie de la source d'eau potable

Etat actuel du moulin

Tapis dans la verdure, couvert de lierre et d'une croûte noire, s'élève un mur d'une petite dizaine de mètres, seul entre les arbres. Construit de gros moellons carrés, soutenu par trois contreforts en pierre et percé d'une portes et quatre fenêtres, l'unique héritage du moulin paraît austère, détaché de l'abbaye pourtant claire et entretenue. Les deux contreforts d'angle épaulent le mur nord par ses deux côtés. Les pierres massives d'assise deux fois supérieures aux blocs qui constituent les autres contreforts en façade laissent supposer de l'importance des efforts latéraux à reprendre pour consolider le moulin. Les pierres des contreforts ont subi plusieurs altérations liées à l'humidité des lieux car il est nécessaire de rappeler que l'abbaye et son moulin furent bâtis sur des marais.

Figure 28 : Moulin caché parmi les bois

Altérations de la pierre

Parmi les altérations, on peut noter un phénomène de pulvérulence sur les quatre assises de la partie inférieure du mur. C'est-à-dire que la pierre calcaire se désagrège en sable ou en poudre car elle a perdu son calcin qui est la couche censée garantir son étanchéité. La cause de cette perte de l'épiderme protecteur est sans doute une desquamation. L'épiderme tombe par plaques, poussé par la cristallisation des sels contenus dans la pierre sous l'effet de remontées capillaires aqueuses.

Le contrefort central ainsi que les moellons qui l'entourent sont recouverts d'une épaisse couche noirâtre sur les deux faces du mur. Le fait qu'au même endroit, sur la face intérieure du mur, on retrouve des traces noires évoque plutôt une colonisation biologique due à l'humidité. On observe également de la croûte noire sur certaines pierres, qui est due à la pollution atmosphérique. Cette pollution peut s'expliquer par le fait que les carrières de l'abbaye ont été exploitées pendant très longtemps, particulièrement au XIX^{ème} siècle où la révolution industrielle amène des technologies très polluantes (combustion de charbon). Quand le moulin fut construit au XIII^{ème}, le site n'était plus un marais car le terrain fut drainé grâce à la création d'un étang. En revanche, l'humidité est venue par la présence du ru et la réapparition du terrain marécageux.

Figures 29, 30 et 31 : Face extérieure (à gauche) et vues de la face intérieure (au centre et à droite)

Cette théorie se confirme sur le contrefort droit du mur nord car des traces noires verticales rappellent la formation d'algues ou de micro-organismes. D'autant que sur la face intérieure, on observe des plaques de mortier sur le premier niveau (là où de l'autre côté apparaissent nos croûtes noires). Les pierres sont donc bien altérées sur l'ensemble du bâtiment et elles ont toutes de commun l'humidité particulière de la zone et le manque d'entretien réservé à ce moulin. Pour preuve, du lierre grimpe le long des contreforts et se poursuit sur le pignon jusqu'au sommet de l'édifice. On remarque également la formation de racines lierreuses au-dessus du second niveau et des touffes d'herbes ont poussé sur les appuis de fenêtre.

Dans ce qui fut l'intérieur du moulin, demeure encore le lit asséché du bras du ru du Vieux Moutiers qui passait sous le moulin et parcourait quelques mètres sous terre. On peut encore deviner les deux murs qui soutenaient la roue de part et d'autre de l'ancien ruisseau et qui nous permettent de ne pas douter de l'usage meunier de la bâtisse. L'entre par laquelle s'écoulait l'eau est aujourd'hui surmontée d'un arbre dont les racines masquent l'éventuelle source du cours d'eau.

On peut dire que la nature a repris ses droits sur le moulin, ce qui ne facilite pas la tâche pour le restaurer et assurer sa mise en valeur. Le bâtiment des convers auquel il était relié est également délabré bien qu'il demeure quelques murs supplémentaires et que les arcs soient étayés. Une énorme

gerbe de feuilles émerge du mur ouest éventré comme si un géant de verdure s'était assoupi au milieu du bâtiment.

Pour résumer, il reste du moulin une façade percée au rez-de-jardin d'une porte et une fenêtre, au premier niveau de deux fenêtres et au second, une fenêtre placée à gauche du contrefort central à trois talus. Deux autres contreforts d'angle soutiennent la façade qui est faite de pierres de taille pour les chaînages et de gros moellons carrés pour la tapisserie. L'état général est mauvais avec de nombreuses pierres à changer, la plupart à nettoyer et traiter, toute la structure étant à consolider. Il manque trois murs sur les quatre et la dérivation du ru ne laisse qu'une tranchée sur la partie intérieure gauche du moulin. Parlons à présent de ce qui doit être fait pour ce moulin selon le propriétaire.

Figure 32 : Parc de l'abbaye et ses étangs, territoire vivant et lieu de projet

2) Intention de préservation et mise en valeur du patrimoine

Avant même de décider des travaux à entreprendre, nous devons nous questionner sur la manière dont nous voulons restaurer et reconstituer le moulin de l'abbaye.

À cette étape déjà, nous avons dû faire face à une problématique sujette à débat. Nous avons confronté notre projet de conserver l'existant du moulin pour pouvoir le transmettre aux générations futures à celui du maître d'ouvrage de vouloir reconstruire entièrement le moulin. Bien que l'idée paraisse plaisante, dans l'état actuel, nous n'avons aucun document témoignant de l'état originel complet du moulin, notamment de sa structure et de ses élévations. Vouloir le reconstruire à l'identique sans ces documents est impossible, à part si l'on admet que cette reconstruction fidèle est impossible et qu'il faut à la place établir une reconstitution en se basant sur une comparaison de documents pertinents qui peut s'approcher au plus de cette forme originelle. Malgré cet effort, par sa nature d'hypothèse, cette reconstitution s'éloigne de la véracité scientifique qui nous animait à l'origine. Les travaux que nous projetions avaient pour but de s'approcher au plus de celle-ci. En prenant en compte cette lacune documentaire, nous avons convenu, en plus de préserver et consolider l'existant, de simplement supprimer l'emprise de la végétation et de la sédimentation sur le moulin pour mettre au jour ses fondations. Ainsi le public peut se remémorer ce qu'était ce bâtiment à l'origine à travers l'évocation du plan dessiné par ses fondations. Ce procédé est souvent utilisé de nos jours pour évoquer le souvenir d'un ancien bâtiment, c'est notamment le cas sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris où, grâce à une bichromie du dallage, le tissu urbain médiéval est redessiné. Reconstituer un édifice sur la base d'une hypothèse va alors à l'encontre de ce que nous souhaitons à l'origine car n'étant pas dans l'exactitude historique, le nouveau bâti induira en erreur le public. Néanmoins, le but de ce projet est de nous mettre en condition professionnelle. Nous devons donc nous résoudre à suivre la volonté du propriétaire de l'édifice. Mais, devons-nous complètement abandonner notre intention ?

Figure 33 : Parvis de Notre-Dame de Paris avec le tracé de l'ancien tissu urbain. ©Nicolas Bonnel/ De Phoebus, 2013.

En mettant de côté nos divergences concernant la restauration, il y a bien une intention commune sur laquelle il est bon de se baser. Faire de ce moulin un monument, le transformer en un patrimoine que

l'on veut sauvegarder. En effet, à l'heure actuelle des choses, seule l'abbaye est classée au titre des Monuments Historiques et le moulin est exclu de cette protection. Nous pouvons donc nous questionner sur la raison de cette exclusion. Mais cette interrogation en sous-tend une autre: "Pourquoi voulons-nous faire de ce moulin un monument et quel statut lui conférer?"

Si le moulin ne fait pas partie de la protection dont bénéficie l'abbaye, c'est probablement dû à son état avancé d'altération causé par l'emprise de la nature. Contrairement à l'abbaye, il ne présente plus une œuvre humaine suffisamment intègre pour véhiculer le même souvenir. Selon Aloïs Riegl⁹, dans sa forme actuelle, l'abbaye présente une valeur historique, déjà par son aspect formel, sa réalisation esthétique s'inscrit dans un maillon de l'évolution de l'histoire de l'architecture. Elle est aussi le témoignage d'une vie communautaire des moines cisterciens et bernardins passée. Si nous pouvons nous remémorer cette vie antérieure, c'est parce que, bien qu'altérée par le temps, l'abbaye reste suffisamment intègre pour que l'on puisse reconnaître l'édifice et se remémorer le témoignage qu'il constitue. Notre moulin lui, étant bien trop altéré, il ne véhicule pas ce témoignage, sans connaissances historiques et sans connaissances du lieu, nous ne pouvons même pas identifier un moulin. Mais, en accord avec son étymologie, il n'en est pas moins un monument¹⁰ car en l'observant, nous sommes pris d'un sentiment romantique et nous nous mettons à se remémorer les temps anciens. Aussi, par son état de décomposition, par l'emprise de la nature sur lui, il évoque tout de même un sentiment de contemplation, il touche directement l'affect du spectateur par sa valeur d'ancienneté. Donc si nous voulons intégrer le moulin dans la protection de l'abbaye, nous devons faire le nécessaire pour transformer cette valeur d'ancienneté en valeur historique. Pour ce faire, pour susciter de nouveau le témoignage de la vie monastique, et si la reconstruction à l'identique est impossible, la reconstitution semble être une bonne alternative. De plus, si nous comptons depuis le début entreprendre des travaux pour sauvegarder la ruine du moulin et son souvenir, rien que le fait de cette action revient à aller à l'encontre de la dissolution naturelle du monument et donc de la valeur d'ancienneté. Depuis la genèse du projet, nous voulions inconsciemment faire sortir ce moulin de son cycle naturel de dissolution. Nous voulions en faire un monument à valeur historique. En le sortant de ce cycle, nous le réintégrons à l'abbaye et nous restaurons l'importance que le moulin apportait au monastère. Mais demeure encore cette question: comment opérer pour que notre moulin s'approche au mieux de la vérité ?

Tout d'abord, grâce à l'existant, et en entreprenant un décaissement du sol pour mettre au jour les fondations¹¹, nous avons et nous aurons une indication sur l'emprise du bâtiment, ses dimensions, son agencement, son appareillage et ses matériaux. Aussi, bien que les plans du moulin soient lacunaires, ils ne sont pas inexistantes. En étudiant les anciens plans et élévations de l'abbaye, l'architecte a laissé apparaître des indications sur le moulin bien que celui-ci ne soit déjà plus érigé lors de la création de ces plans (*Annexe...*). Aussi, en se basant sur la chronologie, l'abbaye actuelle date du XVII^e siècle. Nous pouvons donc nous inspirer de l'élévation du Moulin d'En-Haut, étant originellement la propriété du monastère de Notre-Dame du Val, situé en contrebas sur le cours du Vieux Moutier, datant du XVI^e siècle. Néanmoins, n'étant pas contemporain, nous ne pouvons pas se fier entièrement à ces documents. De plus, la maçonnerie semble différer. Sur le moulin de l'abbaye, contrairement au moulin d'En-Haut, la tapisserie est maçonnée en pierres recouvertes d'enduit. Il faut alors réussir à mêler avec justesse l'inspiration et l'interprétation.

Aussi, pour revenir à la valeur du monument, nous avons vu que nous voulions du moulin un monument à valeur historique. Mais faut-il effacer cette valeur d'ancienneté ? Pour s'approcher au plus de la véracité historique et ainsi de la véracité scientifique, il est préférable de garder une trace de l'histoire du bâti. Au lieu d'effacer la ruine du moulin et ainsi sa valeur d'ancienneté, nous décidons de marquer une transition de cette dernière avec la valeur historique. Au moyen d'un jeu subtil dans la maçonnerie, nous voulons détacher l'ancien du nouveau. Ainsi, non seulement le public averti percevra la limite de l'existant et de l'interprétation bien que cela soit discret, mais cela permet

⁹ RIEGL Aloïs, *Le culte moderne des monuments*, Paris, Allia, 2021.

¹⁰ "Monument" dérive du latin *monere*, qui signifie "faire penser, faire se souvenir".

¹¹ Étant donné le potentiel archéologique du site, un diagnostic archéologique sera nécessaire ou non en fonction de la prérogative du SRA. Dans l'arborescence du projet, cette demande ne peut être envisagée après validation du maître d'ouvrage.

également pour de futures restaurations de retrouver la maçonnerie d'origine dans l'éventualité où les générations futures voudraient retrouver ce niveau. Que ce soit pour une question de mœurs vis à vis du patrimoine, ou bien dans la mesure où l'on ait découvert la maçonnerie originelle de l'édifice.

3) Travaux prévus

Maintenant que nous avons défini nos intentions pour la préservation et la mise en valeur, nous pouvons à présent définir notre programme de travaux. Ils sont davantage détaillés dans le CCTP réalisé à cet effet.

Tout d'abord, il convient de procéder à une opération de mise en salubrité de la ruine. Pour cela, il faut supprimer la végétation ayant pris le dessus sur l'édifice sur l'ensemble du plan du moulin et sur la ruine en elle-même. Ensuite, dans la mesure où le préfet ne prescrit pas de diagnostic archéologique, un décaissement de 30 cm du sol permettrait de retrouver les fondations de l'édifice. Pour obtenir une salubrité de l'édifice, les joints, les enduits ainsi que les pierres trop altérées seront retirés. Une fois ceci entrepris, nous pouvons passer à la reconstitution.

Comme convenu plus tôt, une assise en brique sera réalisée sur la maçonnerie existante afin de distinguer l'ancien de la création. Au-dessus de la reconstitution sera réalisée le plus fidèlement possible selon les plans de l'abbaye ainsi que de l'existant. Le moulin, dans son état final (*Annexes...*) comprend quatre murs s'élevant sur deux niveaux pour les murs gouttereaux et sur trois pour les murs pignons. La structure sera soutenue par des contreforts, trois au nord, deux à l'ouest, deux au sud et deux à l'est. Ces deux derniers seront présents pour évoquer les murs du passage qui rejoignait le moulin à l'abbaye en plus de contrebuter le mur est. Concernant l'ordonnance des baies, nous avons découvert, en nous basant sur les anciens dessins de l'abbaye, que le moulin n'en contenait aucune à l'est en façade, nous en créons néanmoins deux sur les deux niveaux entre les contreforts pour signifier l'entrée au rez-de-chaussée et au premier étage de la galerie. Cette deuxième sera une porte aveugle en attendant son ouverture lors d'une éventuelle campagne de reconstruction de cette galerie. Toujours selon les dessins anciens, les baies 002 et 102 sur la façade nord n'étant pas existantes originellement, elles seront comblées. Pour les deux autres élévations, n'ayant aucune indication sur l'ordonnance des baies, elles sont placées selon la seule valeur hypothétique de leur ancienne existence. Au sud, trois baies seront placées à l'image de l'élévation nord mis à part la porte P001 qui sera une baie de fenêtre au sud. Enfin, sur la façade ouest, au centre, une fenêtre sera placée au premier niveau.

Fig 34: Plan de l'abbaye avec la structure au sol du moulin.

Fig 35: Coupe de l'abbaye avec à gauche l'indication qu'une galerie à deux niveaux donnait accès au moulin.

Fig 36: Détail de la vue en perspective de l'abbaye avec indication sur l'ordonnance des baies de l'élévation nord. Sont présentes seulement les baies Poo1, 100, 200 et Soo2.

Une charpente à trois fermes sera installée entre les deux pignons, de la même manière que les toitures des bâtiments à pignons de l'abbaye sont disposées. Elle sera recouverte d'une couverture en tuile.

Pour l'intérieur de l'édifice, un sol en tomettes carrées est réalisé au premier niveau sur une dalle en béton de chaux. Un escalier permet d'accéder au plancher du deuxième niveau. Le sol en tomette sera interrompu au niveau du bief tandis que le plancher du second niveau sera interrompu par une trémie dont nous justifions la présence par le fait que l'ensemble de la mécanique du moulin à eau nécessitait un espace libre sur plusieurs niveaux. Ce plancher sera soutenu par trois poutres, dont deux murailles*. Une roue à aubes factice sera également mise en place pour rappeler davantage le souvenir du moulin.

Enfin, pour l'évacuation des eaux, une gouttière avec une descente avec un dauphin sera installée sur chaque pan, avec l'évacuation se faisant au nord.

4) Législation actuelle

Lors de notre excursion au moulin de l'abbaye du Val, nous avons eu la chance de discuter avec le propriétaire, notamment sur ses projets quant à notre sujet d'étude.

Ce dernier nous a indiqué qu'il souhaiterait, comme pour l'abbaye, reconstruire le moulin à

l'identique. Cependant ce projet va mener à de longues procédures de par son emplacement géographique.

En effet, si le moulin n'est pas protégé en tant que tel, il fait l'objet de nombreuses servitudes :

- le massif des trois forêts de Carnelle, l'Isle-Adam, Montmorency et leurs abords. Inscrits par arrêté du 10 mai 1976.
- le domaine de l'abbaye du Val. Inscrit par arrêté du 21 juin 1950.
- la vallée de Chauvry. Classée par décret du 7 octobre 1994.
- le périmètre de cinq cent mètres autour de l'abbaye du Val. Le bâtiment des moines est classé par arrêté du 19 décembre 1947. La partie nord du cloître avec l'étage qui la surmonte, les restes du bâtiment des convers, les restes de l'église et des autres galeries du cloître sont classés par arrêté du 8 février 1965.

Dans le cas présent, c'est une reconstruction qui sera mise en œuvre. Le fait que le projet ait une surface de plus de 20m² engendre la déposition d'un permis de construire conformément à l'article R*421-14 du code de l'urbanisme¹².

Afin d'instruire un permis de construire il faut s'attarder sur les servitudes en place et particulièrement la plus haute. La protection qui primera dans notre cas est celle de la vallée de Chauvry car elle est classée au titre de l'environnement. Par conséquent, ce projet est soumis à l'article L341-10 du code de l'environnement¹³ qui prévoit que les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du ministre de l'environnement.

En amont de cette autorisation particulière, il y aura plusieurs étapes. La première est le dépôt du permis de construire en mairie. Cette dernière transmettra à l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) pour ses compétences en matière d'instruction d'urbanisme en secteur protégé. Nonobstant, de part le fait que le site soit classé, l'avis de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) est nécessaire, car c'est un service ayant en charge la garantie de la qualité de vie des habitants, notamment au travers de l'architecture.

Figure 37 : Organigramme de la DRAC

¹² [Article R*421-14 - Code de l'urbanisme - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

¹³ [Article L341-10 - Code de l'environnement - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

Figure 38 : Schéma d'organisation de la DRIEAT

Après l'avis de ces deux services, le dossier doit être présenté à la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), qui a pour objet la préservation des espaces naturels. Le projet étant d'ordre architectural, c'est l'architecte des bâtiments de France qui doit le présenter. Le pétitionnaire peut lui aussi venir selon l'article R341-25 du code de l'environnement¹⁴, il pourrait ainsi défendre son projet et se faire connaître ce qui peut être d'une grande plus-value. Il devra néanmoins quitter la salle lors du vote.

Ces trois instances sont consultatives car c'est le ministère de l'environnement qui va devoir ratifier l'autorisation ou non de travaux, conformément à l'article R341-12 du code de l'environnement¹⁵.

Dans le cas présent, il serait intéressant que le propriétaire se rapproche, dès le début des démarches, de l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier pourra ainsi conseiller le propriétaire sur les travaux à entreprendre afin d'assurer le plus possible une autorisation de travaux.

¹⁴ [Article R341-25 - Code de l'environnement - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](http://legifrance.gouv.fr)

¹⁵ [Article R541-12-21 - Code de l'environnement - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](http://legifrance.gouv.fr)

III/ Projet pour le moulin

Comme nous l'avons dit, nous prévoyons de reconstruire le moulin tel qu'il était avant sa destruction conformément aux volontés du maître d'ouvrage.

A l'attention de l'Architecte des
Bâtiments de France

Projet de restauration du moulin de l'Abbaye Notre-Dame du Val

Madame, Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique où je vous ai fait part de ma volonté de restaurer l'ancien moulin je voudrai revenir sur mes exigences.

Je souhaiterai une reconstruction de l'édifice malgré le manque de plans concernant sa structure.

Nous pourrions convenir d'un premier rendez-vous sur place pour observer les murs restant qui pourront servir à relever les informations nécessaires, les cotes des élévations.

Bien à vous,

Maîtrise d'ouvrage

Nous déterminons quatre lots de construction principaux en sachant que le moulin n'a pas pour but d'être habité ou de retrouver ses fonctions meunières à moyen terme. Pour cela, nous dressons une liste pour détailler les modes constructifs que nous mettrons en œuvre par lot. Les lots sont les suivants :

- 01 Terrassement / VRD
- 02 Maçonnerie / Taille de pierre
- 03 Charpente / Couverture
- 04 Menuiserie

Notre choix est porté sur ces lots car ils permettent de restituer le moulin tout en assurant que le bâtiment soit hors d'eau et résistant. Exceptés les réseaux électriques devenus aujourd'hui

indispensables dans tout projet de construction, la maçonnerie, la charpente, la couverture et la menuiserie sont les secteurs incontournables dans la création d'un moulin du XIII^{ème} siècle.

Pour vérifier la viabilité de notre programme et obtenir les financements qui peuvent y être dédiés, il est nécessaire dans un second temps de s'intéresser à la législation.

Note environnementale : est prévue à la charge de l'entreprise l'évacuation des gravats ainsi que plusieurs big bags afin de respecter le tri sélectif sur le chantier.

1) Restauration et restitution

Nombre de Lot : 4

Tranche ferme : restauration et reconstruction

Lot 01 Terrassement / VRD

Objet des travaux :

Ce lot comprend la purge et l'évacuation des souches et végétaux, le nivellement de la zone localisée, la reprise des fondations ainsi que l'évacuation des eaux pluviales. La finition des travaux paysagers sera à la charge de l'entreprise choisie par le propriétaire. Le moulin ayant une fonction utilitaire, il n'est ni chauffé ni isolé.

Méthodologie d'exécution :

- Travaux préparatoires
 - Etude de sol
 - Dimensionnement structure des fondations
 - Essai de compactage
 - Essai de portance

Purge des déchets verts : Déracinement et extraction des arbres présents sur la zone constructible et à moins de dix mètres du projet pour les arbres à grand développement (type chênes, cèdres, pins, platanes...) ¹⁶.

Déracinement et évacuation des fougères et amas de lierre.

Nivellement : Les terrassements concernent les ouvrages suivants :

- Décaissement des terres végétales sur 0,30 m sous le niveau 0 et réemploi en remblai selon résultats de l'expertise.
- Excavation des terres au niveau des fondations sur 0,30 m en fonction du résultat du bureau d'étude. Cela permet d'exhumer les fondations et de laisser l'espace suffisant pour le plancher à réaliser. Consolidation des murs de soutènement intérieurs qui supportent la roue.
- Comblement des zones de remblai et compactage des terres.

Intégrer dans la mesure du possible la concrétion rocheuse d'où part le cours d'eau au bâti pour préserver l'histoire du lieu.

¹⁶ <https://www.elagage.com/distance-plantation-arbre-habitation/>

Figure 39 : Bâtiment des convers envahi par la végétation(à titre d'exemple)

Fondations :

Réfection murs de fondations en moellons et mortier sur 0,30 m sous le niveau du bâti. Hauteur à varier selon étude de sol

Mise en place d'un hérisson de pierre ventilé en granulats 20/40 sur 0,20 m d'épaisseur compacté.¹⁷

Dalle en mortier de chaux épaisseur 0,15 m sans joint de dilatation (la chaux se gonfle et bouge avec le bâti)

Prévoir géotextile sur le hérisson pour éviter au mortier de colmater avec celui-ci.

Evacuation EP : prévoir l'installation de gouttières horizontales en zinc au bas de la toiture et de descente d'eau pluviales en zinc le long de la façade aux angles du bâtiment. Rejet des eaux pluviales dans tuyaux PVC section 125 mm enterrés à minimum 0,20 m. Installation regards de visite au maximum tous les 80 m¹⁸. Rejet sans traitement dans collecteur naturel présent (étang, rivière)

17

<https://www.toutsurlebeton.fr/mise-en-oeuvre/la-dalle-en-beton-de-chaux-avantages-dosage-realisation/>

18

https://www.eaudetoulousemetropole.fr/sites/g/files/dvc2771/files/document/2020/01/EAU%20DE%20LA%20M%C3%89TROPOLE%20cahier%20ASSAINISSEMENT_v8.pdf

Lot 02 Maçonnerie / taille de pierre

Objectif des travaux :

Ce lot comprend la restauration de l'existant et la reconstruction du gros œuvre du bâtiment. Nous travaillons essentiellement sur de la pierre de type calcaire lutétien. L'approvisionnement se fait à la carrière de Saint-Maximin qui est encore en activité et on préconise l'utilisation de Saint-Maximin Franche Construction qui est adaptée aux élévations extérieures, soubassements, à la taille de corniches, d'appuis et de bandeaux.¹⁹

Utilisation de cette pierre pour moellons taillés et pierres de tailles (contreforts)/
Tous les joints seront réalisés au mortier de chaux. Ciment banni !

Méthodologie d'exécution :

- Travaux préparatoires
 - Échafaudages
 - Relevés préliminaires et constat d'état
 - Essais et protocole de restauration

Restauration et nettoyage du mur : Dégager le mur de la colonisation biologique, purger le lierre et les racines incorporées dans les joints.

Traitement biocide : Une dévégétalisation préalable ou démoussage sera effectuée à la spatule en bois ou à la brosse douce si nécessaire avant chaque application. Un traitement biocide sur les zones colonisées sera réalisé dès le début du chantier au pulvérisateur, par temps sec pour éviter la dilution du produit dans l'eau de pluie et si besoin protéger par un enrobage total à l'aide d'un film polyane noir. Cette intervention sera effectuée par application en trois passes minimums d'un ammonium quaternaire en solution.

Dépoussiérage : A la brosse douce un dépoussiérage sera réalisé afin d'éliminer les végétaux morts, terres, poussières.

Pré-consolidation : Une préconsolidation des éléments les plus fragiles sera réalisée avant intervention et après localisation lors de l'état sanitaire de début de chantier.

La préconsolidation sera réalisée méticuleusement par application de silicate d'éthyle sur les zones pulvérulentes en deux passes : une première avec le solvant pur afin de favoriser la pénétration du consolidant et la seconde avec le consolidant. Cette opération a pour objectif de redonner suffisamment de cohérence structurelle à la pierre et d'augmenter la proportion de ponts silicatés au niveau des mailles cristallines de la pierre sans toutefois fixer les salissures en surface, ce qui explique l'application d'une solution solvantée. Elle sera appliquée trois semaines avant le nettoyage pour permettre la réticulation de l'agent consolidant.

Les fissurations et les épaufrures seront provisoirement stabilisées par des injections à l'aide d'un mortier de chaux (évitant d'apporter des sels).

Descellements, raccords de mortiers : Le retrait manuel des armatures anciennes ne jouant aucun rôle dans la stabilité de la sculpture (petites agrafes, tiges, goujons ou fixations...) et leur remplacement éventuel par de l'acier inoxydable sera préconisé après repérage.

¹⁹ <https://www.rocamat.fr/pierre-de-saint-maximin-franche-construction/>

En fonction de l'état constaté, un traitement par passivation des pièces métalliques oxydées pourra être réalisé avec un inhibiteur après un brossage à la brosse métallique jusqu'à l'élimination de toutes les marques d'oxydation.

Nettoyage par micro-abrasion : Un nettoyage par micro-abrasion des dépôts indurés sera réalisé à l'aide d'une micro-sableuse basse pression. Des essais seront à prévoir sur des zones tests. Les pierres étant bien abîmées, nous veillerons à la bonne utilisation de ce nettoyage mécanique. Notre attention sera portée sur la granulométrie et la dureté, le diamètre de la buse ainsi que la pression envoyée.

Dessalement : Les zones présentant des efflorescences et des encroûtements salins seront repérées et localisées en accord avec le maître d'œuvre lors du constat réalisé en début de chantier.

Des prélèvements seront réalisés à 2 profondeurs différentes (0-1cm, 1-2cm) et à plusieurs hauteurs (dans des zones représentatives de l'état d'altération de la pierre. Les compresses seront remplacées après séchage jusqu'à obtention d'un taux d'anions solubles acceptable. Les résidus seront alors époussetés à la brosse douce et aspirés puis l'ensemble sera rincé à l'eau déminéralisée.

Des estimations intermédiaires des taux d'anions solubles seront effectuées par nos soins en mesurant la conductivité ionique de l'eau distillée dans laquelle les compresses auront été immergées en comparaison avec les compresses neuves.

Réparations : collage/ injections/ goujonage: Les éléments en pierre brisés ou susceptibles de se désolidariser et ayant fait l'objet d'une campagne d'auscultation seront brochés à l'aide de tiges en acier inox et/ou fibre de verre fixées par injection de résine époxy et rebouchés à l'aide d'un mortier de chaux micronisé type PLM-M (CTS).

Ragrèages : Les ragréages de consolidation seront réalisés à l'aide de solins à base de chaux grasse additionnée de poudre de pierre et émulsion acrylique ou mortier de chaux micronisée type PLM-I.

Les ragréages seront réalisés ponctuellement et feront l'objet d'un accord préalable de la maîtrise d'œuvre. Ils devront respecter l'esprit et le modelé de la sculpture et devront s'intégrer parfaitement à l'œuvre. Ils seront réalisés en reprenant la formulation validée lors de la phase d'essais. Ils présenteront une granulométrie proche de la pierre d'origine, teintée à l'aide de pigments naturels.

Les reprises de volumes seront réalisées après la purge soignée des zones pulvérulentes. Elles seront renforcées par la mise en place d'un réseau de clous en laiton. L'aspect de surface devra faire l'objet d'une attention toute particulière afin de recréer les marques caractéristiques de la pierre mise en œuvre.

Le calepinage des pierres sera respecté pour la mise en œuvre ultérieure des joints d'appareil.

Les fissures et microfissures seront colmatées à la seringue par injection d'un mortier micronisé à base de chaux. L'intégration des injections sera obtenue par adjonction de pigments naturels dans le mélange et patine d'harmonisation par la suite.

Rejointoiement : Les joints défectueux et les joints au ciment seront dégarnis manuellement à l'outil ou mécaniquement après validation des essais, en prenant soin de ne pas épaufrer les arêtes des blocs périphériques.

Préalablement au rejointoiement, les zones seront humidifiées afin d'accroître le processus de carbonatation de la chaux contenue dans le mélange.

Le garnissage des joints sera fait manuellement en surépaisseur de plusieurs millimètres. Après un temps de séchage d'environ 24 heures, les joints seront brossés jusqu'au niveau d'affleurement des pierres adjacentes.

Les joints seront réalisés à la chaux grasse chargée de sable (0.20mm) en deux passes et teintés à l'aide de pigments naturels ou d'un mortier de poudre de pierre avec adjonction de pigments naturels. Leur mise en œuvre fera l'objet de tests préalables, soumis à l'approbation du maître d'œuvre.

L'harmonisation des joints sera obtenue par application d'une eau-forte dont la teinte sera déterminée au cours de la restauration avec approbation du maître d'œuvre. Elle sera réalisée à base de chaux, d'émulsion acrylique et de pigments naturels.

Objectif de travaux:

Reconstruction du gros oeuvre et finitions

- Travaux préparatoires :
 - Appareillage / Calepinage
 - Essais teinte de patine

Installation briquette : pose d'une couche de briquettes de 35 mm sur toute la longueur des murs existants pour figurer l'état du moulin avant les travaux. Joints et assise au mortier de chaux.

Pose des assises : contreforts en pierre de taille de hauteur 0,30 m.

Tapisserie en moellons carrés retravaillés de hauteur max 0,30 m et longueur max 0,50 m.

Joints en mortier finition pierre apparente.

Fenêtres : linteau et appuis de fenêtre en pierre de taille

Cadres d'étalement en pin assemblés sur place. Intrados en pierre apparente

Patine d'harmonisation/ badigeon de chaux : L'harmonisation sera obtenue par un vieillissement de surface des sculptures neuves et par application d'un badigeon ou d'une eau forte dont la teinte devra être déterminée au cours de la restauration par le maître d'œuvre. Elle sera réalisée à base de chaux aérienne, d'émulsion acrylique et de pigments naturels.

Tomettes : Ce lot prévoit la pose de tomettes carrés en argile ferrugineuse 20 x 20 épaisseur 2 cm sur la dalle de béton de chaux. Les joints seront en mortier de chaux.

Type Terre d'Histoire - Sable rosé Terres cuites de Raujolles.

[https://www.terres-cuites-raujolles.fr/fr/terre-d-histoire/3095-59411-terre-d-histoire-sable-rose.html#/423-dimensions terres cuites-20 x 20 x 2 cm7](https://www.terres-cuites-raujolles.fr/fr/terre-d-histoire/3095-59411-terre-d-histoire-sable-rose.html#/423-dimensions%20x%20x%20cm7)

Lot 03 Charpente / Couverture

La ferme est posée entre les murs et non au-dessus. Les pans du toit ne tombent pas de part et d'autre du moulin alors il est à prévoir des solins en zinc pour assurer l'étanchéité entre le toit et le mur.

Restitution charpente bois traditionnelle et couverture d'ardoise d'Espagne. Charpente à trois fermes composée de :

- double sablières sur chaque mur
- entrait de chaque ferme
- chevrons, poinçons
- panne faîtière, sous-faîtière
- liteaux
- tuile de faîtage (solin)
- rives

Figure 40 : Charpente traditionnelle à 3 fermes

Lot 04 Menuiserie

Installation de menuiseries bois simple vitrage. Traitement protection anti-termite concentré. La teinte et le vernis sont au choix de la maîtrise d'œuvre suivant l'expertise. Fixation des goujons en acier au scellement chimique de teinte claire type calcaire.

Pose de 6 fenêtres 1,70 x 0,80 et deux portes de 2,10 m x 1,00 m en bois.

2) Législation pour projet financement

Dans le cadre de ce projet, rechercher des subventions semble intéressant à la vue du coût élevé que les travaux vont engendrer.

Dans notre cas, il est compliqué de recevoir des aides de financements provenant de l'État, notamment à cause du fait que le moulin en lui-même ne fasse l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques.

Il arrive cependant que dans certaines régions, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) alloue un budget pour le patrimoine privé non protégé. Seulement ce n'est pas le cas dans toutes les régions c'est pourquoi nous avons contacté la DRAC d'Ile de France afin d'en apprendre davantage.

Nous nous sommes alors demandés si ce projet pouvait être éligible à une aide de la Fondation du patrimoine. Il sera difficile de le justifier dans le cas présent, car il est demandé qu'au moins une des façades principales soit visible. Le moulin étant dans une enceinte close par des murs hauts il est impossible d'avoir un aperçu depuis l'extérieur de la propriété.

Cependant ces derniers mettent en place des collectes de fonds²⁰ qui peuvent être ouvertes à des particuliers ayant du patrimoine non protégé. L'association étant reconnue comme association d'utilité publique, les donateurs peuvent bénéficier de réductions d'impôts, à savoir : 66% d'impôt sur le revenu ; 75% pour l'impôt sur la fortune immobilière ; 60% d'impôt sur les sociétés. Cependant les dons ne sont reversés qu'à la fin des travaux une fois leur conformité assurée, notamment par l'architecte des bâtiments de France et le conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement (CAUE) qui est un service départemental ayant pour objectif notamment la protection et la communication autour du patrimoine. En moyenne, cette collecte permet de financer 15% du coût du projet.

Figure 41 : logo de la Fondation du Patrimoine.

Figure 42 : Logo du CAUE du Val d'Oise

Afin de pouvoir obtenir de l'aide, il semble que le meilleur moyen soit de procéder à une protection au titre des monuments historiques. Cela permettrait de pouvoir recevoir des financements émanant de la DRAC ainsi que de la Fondation du Patrimoine.

Pour ce faire, il faut, dans notre cas, réaliser un dossier expliquant l'intérêt historique du moulin. Notre première partie concernant son histoire et le lien fort qui le relie à l'abbaye pourrait permettre de prouver son intérêt historique. Les illustrations en notre possessions pourront venir appuyer ce dossier rédigé.

Par la suite, ce dossier passera en CRPA (commission régionale du patrimoine et de l'architecture). Cette commission comprendra trois sections : la première concernant la protection et

²⁰ [Organiser une collecte de dons | Fondation du patrimoine \(fondation-patrimoine.org\)](https://www.fondation-patrimoine.org/)

la valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ; la seconde à pour sujet les projets architecturaux et les travaux sur immeubles ; la dernière concerne la protection des objets mobiliers et travaux. Dans notre cas, c'est la première section qui est intéressante.

Les membres de ces commissions y siègent de droits ou sont nommés par le préfet de région pour une durée de cinq ans. Le président de la commission est nécessairement une personne titulaire d'un mandat électif et est aussi nommé par le préfet.

La section qui concerne ce projet est composée de neuf représentants de l'état :

Six membres de droits:

- le préfet de région ;
- le directeur régionale des affaires culturelles ;
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- le chef de l'inspection des patrimoines ;
- le conservateur régional des monuments historiques et le conservateur régional de l'archéologie.

De trois membres nommés :

- un architecte des bâtiments de France ;
- un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historique ;
- un responsable d'un service déconcentré chargé de l'architecture.

Six membres titulaires d'un mandat électif, notamment le président de la commission. De six membres d'associations ou de fondations ayant pour objet la protection du patrimoine. Ainsi que de six personnes qualifiées dont au moins deux architectes et d'un membre du service régional chargé de l'inventaire du patrimoine culturel.

Cette commission est à titre consultative, ce qui signifie que c'est le ministère de la culture qui aura le dernier mot et signera l'arrêté de protection²¹.

La protection engendre le fait que tous les travaux seront soumis au contrôle scientifique et technique des agents de l'Etat. Ce qui signifie qu'ils ont une grande importance dans le choix des matériaux, la réalisation des travaux etc. C'est pour cela qu'il paraît intéressant de travailler dès le début avec l'architecte des bâtiments de France en avant-projet.

Si cette procédure de protection au titre des monuments historiques est acceptée, le propriétaire pourrait recevoir des subventions de la DRAC étant en moyenne de 15%.

²¹ [Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture \(Articles R611-17 à R611-30\) - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

A quel moment solliciter les subventions de la DRAC dans le cadre des travaux ?

Figure 43 : Schéma demande de subvention

Afin d'obtenir cette aide, il faudra au préalable, constituer un dossier de pré-instruction destiné à la conservation régionale des monuments historiques (CRMH). Il doit contenir :

- Une notice expliquant et motivant les travaux ;

- Une étude historique ;
- Un diagnostic sanitaire;
- Préviation des travaux établie par un architecte du patrimoine ou une entreprise qualifiée dans le patrimoine;
- Des plans, coupes, élévations;
- Les devis.

La subvention de la DRAC apportée dans le cadre d'un monument inscrit au titre des monuments historiques est d'un taux moyen de 20% du coût total des travaux éligible à une aide, soit la reconstruction à l'identique.

Afin de pouvoir être conseillé sur le choix des matériaux et la mise en œuvre, il est aussi possible de se rapprocher de la CRMH.

La subvention dépend principalement de l'intérêt du dossier, de l'urgence et de la disponibilité des crédits budgétaires.

Conformément au décret n° 2018-514 du 25 juin 2018²², le versement de la subvention se fait à la réception du chantier après contrôle de conformité des travaux par les agents de la DRAC. Cependant, il est aussi possible de recevoir une avance n'excédant pas 30% de l'ensemble de la subvention. Il est aussi possible de recevoir des acomptes au fur et à mesure de l'avancée du chantier, sans excéder 80% de la subvention totale.

Malgré tout, ce projet étant une restitution, il ne sera pas prioritaire à l'obtention d'une subvention.

3) La communication autour du projet

Une bonne communication est efficace quand elle touche plusieurs canaux. Tout d'abord, la commune et les institutions ont un rôle de relais à jouer. De plus, aujourd'hui les réseaux sociaux qui permettent de disperser des informations peuvent toucher un public plus large. Ensuite, il est important de faire connaître le moulin aux locaux et aux touristes. Il existe un itinéraire de promenade sur Mériel qui longe le domaine de l'abbaye. Il est ponctué de panneaux explicatifs sur divers éléments caractéristiques du patrimoine du Vexin tant par la nature que les monuments. Une pancarte sur le moulin permettrait donc de faire connaître ce bâtiment et transmettre le passé historique qu'il porte.

Figure 41 : Découverte du chemin de randonnée de la forêt de Mériel

La communication existante doit être un levier pour notre projet. Notre réflexion s'est formée autour de constats réalistes. En effet, nous avons voulu répondre à la demande de la maîtrise d'ouvrage et nous savons que la propriété est privée, visitable sur demande d'un groupe et aux journées du patrimoine (obligatoirement quelques jours dans l'année car il est classé Monument Historique).

Nous voulions que la restauration du moulin soit connue des habitants des communes de Mériel et de l'Isle-Adam, de la Communauté de Communes, du département ainsi que plus largement aux itinéraires de la charte européenne.

L'association des Amis de l'Isle-Adam, qui a déjà publié, en l'occurrence, un livret sur l'abbaye, permet une visibilité sur le patrimoine local. Elle propose notamment des visites guidées pour des groupes d'adultes, scolaires et centre de

²² [Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/25/2018-514/jo_2018_06_25_00001/Texte)

loisirs. Un de ses onglets est dédié aux monuments et sites disparus, nous pourrions organiser une conférence sur le projet du futur chantier ainsi qu'une visite à la livraison du chantier.

Le public de l'association ne s'étendant qu'aux passionnés ou amateurs habitués aux propositions culturelles, nous aimerions élargir notre champ d'action.

L'initiative sera proposée au CAUE 95 qui a une mission de transmission notamment par *les petits ateliers du patrimoine*.

Le CAUE 95 a pour bâtiment un ancien moulin réhabilité, ce qui crée un lien supplémentaire et un intérêt favorable à notre projet de communication. En découvrant leurs propositions pédagogiques nous avons pu constater que le jardin de leur moulin a été réaménagé à l'aide d'un paysagiste dans une parfaite corrélation entre bâti et environnement, notamment avec la mise en valeur du ruisseau à faible débit qui restait comme marque du passé du moulin.

Objectifs de l'atelier :

- Comprendre et utiliser un plan de masse
- Réfléchir aux jardins selon l'âge du participant (pour les enfants pas de restriction, pour les collégiens, lycéens réflexion sur l'aménagement du potager et prise en compte du Ru)
- Observation des plans actuels (non-reconstruit, étape de restauration/ reconstruction puis résultat)
- Replacer les bâtiments comme un puzzle sur le plan de masse de l'abbaye restaurée et reconstruite
- Faire connaître la vie des monastères par un jeu en bois de bâtiments qui constituent l'abbaye du Val joint à l'extrait simplifié de la règle de Saint-Benoît.

Règle de Saint-Benoît :

“Le monastère doit, autant que possible, être disposé de telle sorte que l'on y trouve tout le nécessaire : de l'eau, un moulin, un jardin et des ateliers pour qu'on puisse pratiquer les divers métiers à l'intérieur de la clôture. De la sorte les moines n'auront pas besoin de se disperser au-dehors, ce qui n'est pas du tout avantageux pour leurs âmes.”

Règle simplifiée :

“Le monastère, lieu de vie des moines, doit disposer de plusieurs bâtiments dans une clôture pour que leur autonomie soit la plus totale. Ils disposent donc d'une église pour prier, la salle du chapitre servant de pièce de vie, le dortoir pour dormir, l'hostellerie pour accueillir des retraitants, le bâtiment d'artisanat pour travailler, le moulin pour s'abreuver (Modéliser un moulin pour faire découvrir la manière dont il fonctionne), le jardin pour cultiver. Tous ces habitats sont indispensables pour la vie de communauté, un moine bénédictin (qui suit la règle de Saint Benoît) organise sa vie autour de trois temps, la prière, le travail et le repos.”

Pour illustrer ce projet nous avons trouvé l'inspiration suivante :

Figure 42 : Boîte de jeu pour constituer son abbaye cistercienne en bois

L'abbaye s'inscrit dans un circuit appelé Charte européenne des Abbayes et Sites cisterciens dans le cadre des itinéraires de la charte de l'Europe. Elle a pour mission de préserver, valoriser, faire renaître l'esprit des lieux, éduquer, échanger et partager, transmettre.

Conclusion

Lorsque le sujet des moulins du Vexin français nous a été donné, nous avons traité nos premières recherches sans plus d'intérêt. Mais il nous a néanmoins permis de découvrir le moulin de l'abbaye Notre-Dame du Val. Par son rattachement à l'abbaye - édifices que nous contemplons nous quatre - nous a fait estimer davantage ce sujet et notre sujet en particulier. Le fait qu'il soit relié à un édifice religieux censé vivre en autarcie nous a semblé intéressant car riche du point de vue historique. De plus l'abbaye est classée au titre des monuments historiques et fait l'objet d'un projet de restauration.

Lors de la visite du site nous avons pu mieux appréhender l'état du moulin car nous ne pouvons le voir depuis la route à l'extérieur du domaine et les sources internet et archivistiques ne permettent pas de constater un état récent. Cependant nous n'avons pas pu y retourner car un tournage de film a lieu sur le site.

Cela a aussi permis de discuter avec le propriétaire du terrain, Monsieur Mete. Il a ainsi pu nous en apprendre plus sur le moulin et l'abbaye et nous exposer ses projets pour les deux bâtiments. C'est dans ce cadre que nous avons eu connaissance de sa volonté de reconstruire à l'identique.

Lors de nos discussions nous nous sommes longuement interrogés sur le projet et sur ce que nous voulions mettre en œuvre. C'est finalement le projet de Monsieur Mete qui a été choisi pour la rédaction de ce rapport, notamment car il nous permet de réaliser un document professionnalisant.

Ce choix a permis de mettre en exergue les apprentissages dispensés durant les temps de cours et ce que nous avons reçus dans nos entreprises respectives.

L'objectif de ce rapport est donc d'être le plus professionnel possible en prenant en compte les potentielles demandes des clients, la législation, ainsi que les procédures préalables aux travaux : les études préalables, la création de plans pour un dossier de diagnostic et de projet, la rédaction d'un CCTP ainsi qu'un devis. Nous avons également cherché s'il est possible d'inscrire le moulin au titre des monuments historiques ; d'une part, par cohérence avec l'abbaye mais aussi afin de savoir s'il est possible d'obtenir des subventions. Pour finir, nous avons cherché à savoir comment nous pouvions mettre en avant ce moulin en lien avec l'abbaye.

Néanmoins, ce projet à présent terminé, nous éprouvons quelques regrets. Tout d'abord, concernant le manque de temps, qui a été notre principal ennemi. Nous aurions aimé nous investir davantage afin de rendre un dossier plus complet vis à vis des documents. Nous regrettons également de ne pas avoir pu, chacun de nous faire au moins une visite des lieux, ce qui nous aurait permis de fournir d'avantages de prises de vue ainsi qu'un relevé plus précis de l'édifice. L'aspect de la communication autour du moulin nous semble également lacunaire et aurait mérité d'être approfondi davantage.

Mais ce travail nous a apporté un challenge majeur que nous avons à nos yeux réussi. Celui de réaliser un projet professionnalisant en groupe. Nous avons dû nous organiser dans les recherches, la rédaction et la création des documents pour avoir un dossier qui nous correspond au mieux. C'est avec succès que nous avons créé ce rapport dans la joie d'utiliser nos compétences acquises tout au long de cette année mais également dans une cohésion d'équipe optimale du début à la fin.

Lexique

Aube : Planche fixée à la circonférence d'une roue de moulin à eau ou d'un ancien bateau à vapeur et sur laquelle s'exerce l'action du liquide.

Bief : Canal qui conduit l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau sur une roue hydraulique pour la faire tourner.

CAUE : issu de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. C'est un service public ayant pour mission de garantir une qualité de cadre de vie en informant et sensibilisant les habitants dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement.

CDNPS : Cette commission créée par le décret n°98-865 du 23 septembre 1998 succède à de nombreuses autres formes, dès 1906 une commission départementale des sites voit le jour. Elle est articulée par les articles R341-16 à R341-25 du code de l'environnement et par les articles 8 et 9 du décret 2006-665 du 7 juin 2006. Cette commission est présidée par le préfet et est composée de quatre collègues : l'un représentant les services de l'Etat : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), l'architecte des bâtiments de France, la direction départementale de l'équipement (DDE) etc ; le second est composé d'élus des collectivités territoriales ; le troisième, de « personnages qualifiés en matière de science de la nature, de protection des sites ou des cadres de vie. Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. » selon l'article R341-17 du code de l'environnement ; et enfin le dernier collègue est constitué de personnages compétents dans les domaines d'interventions de chaque formation spécialisée.

CRMH : conservation régionale des monuments historiques. Elle a pour rôle de protéger, autoriser et contrôler les travaux, conserver et valoriser les monuments historiques.

DRAC : Direction Régionale des affaires culturelles. Service déconcentré de l'Etat. Selon le Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010, elle a pour mission de garantir la politique culturelle de l'Etat au sein d'une région. Ses missions sont variées : promotion de la langue française, défense du patrimoine, promotion de l'architecture, développement des industries culturelles, promotion de la création artistique, développement de la littérature et la transmission culturelle.

DRIEAT : La Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports, créée par le décret du 10 mars 2021. C'est un service déconcentré du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en Île-de-France qui résulte de la fusion des directions régionales et interdépartementales de l'Équipement et de l'Aménagement (DRIEA) et de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE). Ses missions sont :

- La garantie d'un équilibre habitat - emploi dans les documents et projets d'urbanisme.
- La planification et l'aménagement dans les territoires franciliens, en intégrant les enjeux environnementaux et les enjeux de mixité fonctionnelle et sociale, de qualité urbaine, d'innovation
- L'Instruction des demandes d'agréments pour les locaux d'activités
- La rédaction des avis et des décisions de l'autorité environnementale pour les projets et les documents d'urbanisme mis à disposition lors des enquêtes publiques

Muraille : Les murailles servent à soutenir les solives, en répartissant la charge sur les montants de l'ossature bois. Elles sont fixées sur les montants par des vis ou des équerres.

Surverse : Évacuation par débordement à la partie supérieure d'une cuve, d'un bassin.

Trémie : Vide dans un plancher.

UDAP : service déconcentré de l'État créé par décret du 6 mars 1979, il succède aux Agences des Bâtiments de France créés au lendemain de la guerre.

Il a pour missions : de promouvoir la qualité architecturale et urbaine, d'instruire les projets situés en espaces protégés; de préserver les monuments historiques.

Ces services sont constitués d'architectes des bâtiments de France, d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine, de technicien des services culturels et des bâtiments de France ainsi que d'une équipe administrative.

VRD : Voirie Réseaux Divers, travaux de gros œuvre concernant les terrassements d'un projet de construction, sa liaison au réseau électrique, sanitaire, gaz, telecom ou encore l'évacuation des eaux pluviales.

Table des illustrations

- Figure 1 : FRAD095_3P_2725.jpg – tableau d'assemblage mériel 1819.
- Figure 2 : FRAD095_3P_2729.jpg – Section B, Le Val, 1819.
- Figure 3 : Carte de Cassini – Capture d'écran. Source: geoportail.com.
- Figure 4 : FRAD095_3P_1813 – "Plan géométrique de la commune de Mériel, levé en exécution de l'arrêté du gouvernement du 27 vendémiaire an XII" (5 janvier 1806).
- Figure 5 : Carte de l'État-Major – Capture d'écran. Source: geoportail.com.
- Figure 6 : Carte IGN – Capture d'écran. Source: geoportail.com.
- Figure 7 : Carte des zones sismiques de France métropolitaine (infoterre).
- Figure 8 : Carte des remontées de nappe phréatique (infoterre).
- Figure 9 : Carte des aléas retrait-gonflement (infoterre).
- Figure 10 : Carte des mouvements de terrain (infoterre).
- Figure 11 : Inventaire des cavités minières aux abords de l'abbaye.
- Figure 12 : Inventaire des exploitations souterraines type carrières (infoterre).
- Figure 13 : Cavités non minières non localisées (infoterre).
- Figure 14 : Rapport de sol détaillé de l'abbaye du Val.
- Figure 15 : Ancienne abbaye du Val. <https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/abbaye-notre-dame-du-val/>.
- Figure 16 : Salle du chapitre
<https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/abbaye-notre-dame-du-val/>.
- Figure 17 : Vue aérienne de l'abbaye en 1957.
<https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5930115#0>.
- Figure 18 : Ancienne carrière servant de passage au bétail.
- Figure 19 : Carrière visitable près de l'abbaye.
- Figure 20 : Fonctionnement d'un moulin hydraulique.
www.moulinsdefrance.org.
- Figure 21, 22, 23 et 24 : Exemple de déplacement d'abbaye cistercienne : Les Echarlis (Yonne). Berthier K, Rouillard J., 1998.
- Figure 25 : Moulin d'En-Haut.
- Figure 26 : Pompe captant l'eau de la source (photo personnelle).
- Figure 27 : Bassin de sortie de la source d'eau potable (photo personnelle).
- Figure 28 : Moulin caché parmi les bois (photo personnelle).
- Figures 29, 30 et 31 : Face extérieure et vues de la face intérieure (photos personnelles).
- Figure 32 : Parc de l'abbaye et ses étangs, territoire vivant et lieu de projet.
- Figure 33 : Parvis de Notre-Dame de Paris avec le tracé de l'ancien tissu urbain. ©Nicolas Bonnel/ De Phoebus, 2013.
- Figure 34 : Plan de l'abbaye avec la structure au sol du moulin.
- Figure 35 : Coupe de l'abbaye.
- Figure 36 : Détail de la vue en perspective de l'abbaye.
- Figure 37 : Organigramme de la DRAC ; [Gouvernance des DRAC : les directeur/trices de pôles sont mort-es, vive les Drac adjoint-es délégué-es ! – SUD Culture Solidaires \(sud-culture.org\)](https://www.sud-culture.org/).
- Figure 38 : Schéma d'organisation de la DRIEAT ; [Nos missions et organisation | DRIEAT Île-de-France \(developpement-durable.gouv.fr\)](https://www.developpement-durable.gouv.fr/).
- Figure 39 : Bâtiment des convers envahi par la végétation(à titre d'exemple).
- Figure 40 : Charpente traditionnelle à 3 fermes .
- Figure 41 : Logo CAUE; [CAUE val d'oise – Recherche \(bing.com\)](http://caue.org/).
- Figure 42 : Schéma demande de subvention; [Financement MH et ISMH auprès de la DRAC – Hephata](https://www.hephata.com/).
- Figure 43 : Logo Fondation du Patrimoine; [La Fondation du patrimoine en trois points : un nouveau directeur général, un bilan annuel plus que positif et la création d'un parcours de formation aux métiers du patrimoine – Fédération Patrimoine-Environnement](https://www.fondation-patrimoine.org/).
- Figure 44 : Découverte du chemin de randonnée de la forêt de Mériel.
- Figure 45 : Boîte de jeu de construction d'une abbaye cistercienne en bois.

Bibliographie

BERTHIER, Karine et ROUILLARD, Joséphine, “Nouvelles recherches sur l’hydraulique cistercienne en Bourgogne, Champagne et Franche-Comté”, *Archéologie médiévale*, Vol. 28, 1998, pp. 121-147.

FOUCHER, Serge, *Notre-Dame du Val : abbaye cistercienne en Val d’Oise*, Saint-Ouen-l’Aumône, Editions du Valhermeil, 1998.

RIEGL, Aloïs, *Le culte moderne des monuments*, Paris, Allia, 2021.

TIGREAT, Pierrick, Berrien, “Le Cloître-Saint-Thégonnec, Commana, Plounéour-Ménez et Saint-Rivoal (Finistère): Les moulins hydrauliques de l’abbaye cistercienne du Relec”, *Archéologie médiévale*, N° 38, 2008.

WABONT, Monique, *Maubuisson au fil de l’eau : les réseaux hydrauliques de l’abbaye du XIIIe au XVIIIe siècle*, Service départemental d’archéologie du Val d’Oise, Saint-Ouen-l’Aumône, 1992.

ROUX Julie, *Les Cisterciens*, Vic-en-Bigorre, MSM, “In Situ”, 1998.

Sitographie

Aides-territoires, Défisiscaliser vos travaux - Label de la Fondation du patrimoine, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l’adresse:

<https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/70bf-label-de-la-fondation-du-patrimoine/> .

Atlas des patrimoines : <http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/> .

CDNPS, L’aménagement, Outils de 2022, 21 février 2022, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l’adresse: <https://outil2amenagement.cerema.fr/la-commission-departementale-de-la-nature-des-r1356.html> .

DRIEAT Île-de-France, Sites classés et inscrits : la réglementation générale et les travaux, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l’adresse: <https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/sites-classes-et-inscrits-la-reglementation-a2947.html> .

Fondation du patrimoine, Organiser une collecte de dons, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l’adresse: <https://www.fondation-patrimoine.org/c/soumettre-un-projet/organiser-une-collecte/233> .

Iasef, Forêt de L’Isle-Adam: Son sous sol, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l’adresse: <https://www.iasef.fr/index.php/foret-de-l-isle-adam/36-la-foret-de-l-isle-adam-et-son-sous-sol> .

I cistercensi nella storia e nel mondo, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l’adresse: <https://www.cistercensi.info/index.php> .

Légifrance, Article L341-10 - Code de l’environnement, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l’adresse: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033036041/ .

Légifrance, Article R341-25 - Code de l’environnement, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l’adresse: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837661/2021-05-23 .

Légifrance, Article R*421-14 - Code de l’urbanisme, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l’adresse: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031764577/2022-05-14 .

Légifrance, Article R541-12-21 - Code de l'environnement, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046011608.

Légifrance, Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture (Articles R611-17 à R611-30), [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LLEGITEXT000006074236/LEGISCTA000024241870/#LEGISCTA000034353446.

Ministère de la Culture, Abbaye du Val (ancienne), [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: <https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00080123>.

Ministère de la Culture, Dalle funéraire : Effigies de deux moines dont Jacques Pinguet, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM95001314?base=%5B%22Patrimoine%20architectural%20%28M%C3%A9rim%C3%A9e%29%22%2C%22Patrimoine%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22abbaye%20noire%20dame%20du%20val%20m%C3%A9riel%22&last_view=%22list%22&idQuery=%220c571c-60e7-ceb7-a2d6-32702c45563f%22.

Ministère de la Culture, Coupes et élévation du dortoir, du réfectoire et du cloître, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: <https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/memoire/AP76N00218>.

Ministère de la Culture, Les commissions régionales du patrimoine et de l'architecture, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/Acteurs-metiers-formations/Les-commissions/Les-commissions-regionales-du-patrimoine-et-de-l-architecture>.

Ministère de la Culture, Les immeubles : subventions, dépenses éligibles et non éligibles, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/Interventions-demarches/Subventions-et-dispositifs-fiscaux/Les-immeubles-subventions-depenses-eligibles-et-non-eligibles>.

MERAND, Jacques, Moulin à eau. *Encyclopædia Universalis*. [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: <http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/moulin-a-eau/>.

PERSIDAT, Marie, Journées du patrimoine : l'abbaye du Val à Mériel cherche un projet pour passer le millénaire. *leparisien.fr*, 17 septembre 2020, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: <https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/journees-du-patrimoine-l-abbaye-du-val-a-meriel-cherche-un-projet-pour-passer-le-millenaire-17-09-2020-8386803.php>.

ROCAMAT, Pierre de Saint-Maximin Franche Construction, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: <https://www.rocamat.fr/pierre-de-saint-maximin-franche-construction/>.

Tout sur le béton, La dalle en béton de chaux : avantages, dosage, réalisation, 2021, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: <https://www.toutsurlebeton.fr/mise-en-oeuvre/la-dalle-en-beton-de-chaux-avantages-dosage-realisation/>.

Val d'Oise Tourisme, Abbaye Notre-Dame du Val, 2019, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: <https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/abbaye-notre-dame-du-val/>.

Ville de Mériel, Découvrir la ville, [en ligne], [consulté le 26/05/2023], disponible à l'adresse: <https://www.meriel.fr/ville-de-meriel/decouvrir-la-ville/>.

Sources

Sources archivistiques :

Médiathèque du patrimoine

Plans des édifices du Val-d'Oise

- G/82/95/1015.
- G/82/95/2008.

Table des annexes

Annexe 1 : Plans de l'abbaye	p.1 à 9
Annexe 2 : Fiche technique de la pierre Saint-Maximin Franche Construction	p. 10
Annexe 3 : Carottage du sous-sol de l'abbaye	p. 11
Annexe 4 : Devis Restauration / Reconstruction du moulin	p.12 à 14
Annexe 13 : Plan d'inscription aux Monuments Historiques	p.15 et 16
Annexe 14 : Liste des pièces graphiques (plans autocad personnels)	p.17
Annexe 15 : Plans complets du moulin	p.18 à 35

00053 + 17 JAN 1952

PLAN DE L'ABBAYE DU VAL

A. MÉRIEL ¹⁹⁴⁰
(1940)

D'APRÈS P. HERARD (CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE, 1944)

EMPLACEMENT DE L'ÉGLISE
SACRISTIE
CHAPELLE DE LA SACRISTIE, AU DESSUS
CHAMBRE DE L'ABBÉ ET TRÉSOR
SALLE CAPITULAIRE
PARLOIR.

SALLE DES MOINES, AU DESSUS DORTOIR
DES MOINES
EMPLACEMENT DU CLOITRE
EMPLACEMENT DU REFECTOIRE
REFECTOIRE DES CONVERS.
CELLIERS, AU DESSUS DORTOIR DES CONVERS

0 1 2 3 4 5m

Abbaye du Pal - près Villiers Adam - Seine et Oise

Meil

19384 (24)

· ABBAYE · DE · NOTRE · DAME · DU · VAL ·

Relevé de 1858

 Paris, le 15 Mars 1858
 J. B. B.

Plan. 1789

- ABBAYE - DE - NOTRE - DAME - DU - VAL -

SECTION A.C.

SECTION A.D.

SECTION T.C.H.I.

Deville - Collège

1845

16 N 115

- ABBAYE - DE - NOTRE - DAME - DU - VAL -

COUPE SUIA KLINOPIA

COUPE PERPENDICULAIRE SAN. FR.

COUPE SUIA SIC

Du Val de N. Dame du Val

Henry Jones & Co. Architects

Ch. H. N. C. 18

- ABBAYE · DE · NOTRE · DAME · DU · VAL · -

- ORDRE · DE · CITEAUX · -

Vues ·
· PERSPECTIVES ·
· DE ·
· L'ABBAYE ·
· EN ·
· 1707 ·
· — ·
D'après un dessin du temps

- FONDEE · EN · 1136 · PAR · ANSEL · DE · L'ISLE · ADAM · -

- GRAND-LOUVETIER-DE-FRANCE-SOUS-LE-ROI-LOUIS-LE-GROS · -

De Witt 1872

F. 8

- ABBAYE - DE - NOTRE - DAME - DU - VAL -

COUPE EST DE

COUPE N. B.

COUPE S. B.

DETAILS
AV
S. O. S. D'ESTRUC

Paris le 10 mai 1872

Annexe... : Fiche technique de la pierre Saint-Maximin Franche Construction

<https://www.rocamat.fr/pierre-de-saint-maximin-franche-construction/>

Saint-Maximin Franche Construction

Pierre calcaire du Bassin Parisien

Nature

Calcaire à miliolites et à nummulites.
Eocène, étage Lutécien

Aspect

Fond beige uni, grains fins et moyens, quelques trous de coquilles moyens et gros

Origine

Saint-Maximin (Oise)
60 km de Paris

Emplois préconisés

Revêtement mural mince : Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau et Appui extérieurs, Soubassement extérieur, Couronnement extérieur

Mur massif : Elévation et Rejaillissement extérieurs, Bandeau et Appui extérieurs, Soubassement extérieur, Corniche extérieure

Finitions disponibles

Adoucie, Egrésée, Bossagée

Caractéristiques techniques

Masse volumique apparente : 1900 à 2100 kg/m³ (NF EN 1936)

Porosité : 25 à 35% (NF EN 1936)

Résistance aux attaches (3cm) TYPE I : 800 à 1400 N (NF EN 13364)

Résistance à la compression : 10 à 20 MPa (NF EN 772-1)

Résistance à la flexion : 3 à 5 MPa (NF EN 12372)

Capillarité C1 : 100 à 200 g.m⁻².s⁻¹/2 (NF EN 772-11)

Capillarité C2 : 100 à 200 g.m⁻².s⁻¹/2 (NF EN 772-11)

Annexe : Carottage du sous-sol de l'abbaye

**Moulin de L'abbaye du Val
Restauration / Reconstruction**

Le 25 avril 2023
DEVIS

N°	Libellé	U	Quantité	Prix unitaire	Montant
1	INSTALLATIONS DE CHANTIER				
1.1	Panneau de chantier : - Fourniture et mise en place	U	1	210,00	210,00
1.2	- Entretien et dépose en fin de chantier	U	1	18,70	18,70
1.3	Branchement électrique : - Amenée et pose.	U	1	957,00	957,00
1.4	- Dépose :	U	1	153,00	153,00
1.5	Branchement en eau : - Amenée et pose	U	1	287,00	287,00
1.6	- Dépose :	U	1	18,70	18,70
1.7	Entretien et remise en état de l'aire de chantier	Ens	1	346,00	346,00
1.8	Vestiaire de chantier :	Ens	1	1225,00	1 225,00
1.9	Sanitaire chimique de chantier :	U	2	1413,00	2 826,00
	TOTAL H.T				6 041,40
2	Gros œuvre / VRD Moulin				
2.1	Echafaudages				
2.1.1	Échafaudages de pied extérieurs - Mise en place et repli	m²	325,04	22,90	7 443,30
2.1.2	- Location	m²	1950,21	3,00	5 850,63
2.1.3	SAPINE - Mise en place et repli	m²	17,50	64,70	1 132,25
2.1.4	- Location	m²	70,00	13,40	938,00
2.1.5	Treuil	U	1	74,80	74,80
	TOTAL H.T				15 438,98
2.2.2	Façades				
2.2.2.1	Enlèvement de la végétation	Ens	1	224,00	224,00
2.2.2.2	Dépose des éléments exogènes sur les façades	Ens	1	496,00	496,00
2.2.2.3	Piochement d'enduit ciment sur les façades	m²	60,00	21,20	1 272,00
2.2.2.5	Piochement de jointoiement au ciment	m²	50,00	19,90	995,00
2.2.2.6	Nettoyages : - brossage	m²	512,42	8,00	4 099,36
2.2.2.7	Traitement biocide	m²	512,42	5,00	2 562,10
2.2.2.8	Injection dans les maçonneries	ml	24,00	34,60	830,40
2.2.2.9	Dépose de pierre par refouillement	m³	9,972	870,00	8 675,64

N°	Libellé	U	Quantité	Prix unitaire	Montant
2.2.2.10	Remaillage de fissure	Ens	1	696,00	696,00
2.2.2.11	Confortation interne des maçonneries par injection	kg	100	1,00	100,00
TOTAL H.T					19 950,50
2.2.3	Restauration des ouvertures et bief				
2.2.3.1	Complément d'étaie pour remplacement des pierres dégradées des ouvertures	U	3	927,00	2 781,00
TOTAL H.T					2 781,00
2.2.5	Restauration des façades en pierre de taille et moellons				
2.2.5.1	Fourniture de pierre neuve en blocs	m³	210,000	370,00	77 700,00
2.2.5.2	Taille de pignon	m³	62,124	81,20	5 044,47
2.2.5.3	Taille des contreforts	m³	40,000	185,00	7 400,00
2.2.5.4	Taille de moellons carrés	m³	170,000	163,00	27 710,00
2.2.5.5	Pose de pierre	TPU	109,000	220,00	23 980,00
2.2.5.6	Bouchon en pierre de taille	U	3	82,00	246,00
2.2.5.7	Ragréage au mortier de chaux	m²	12,00	217,00	2 604,00
2.2.5.8	Patine sur pierre neuve	m²	600,00	9,00	5 400,00
2.2.5.9	Patine sur pierre ancienne		138	9,00	1 242,00
2.2.5.10	Calfeutrement des menuiseries neuves	ml	75,00	13,70	1 027,50
2.2.5.11	Révision des appuis et seuils en pierre	ml	2,70	64,40	173,88
2.2.5.12	Appuis neuf en pierre de taille	ml	10,80	363,00	3 920,40
2.2.5.13	Bouchement de baies en pierre de taille	m²	5,60	408,00	2 284,80
TOTAL H.T					158 733,05
2.3.1	Sols intérieurs				
2.3.1.1	Hérissure de pierre ventilé en granulat 20/40 sur 0,20 m d'épaisseur compacté	m³	21,40	270,00	5 778,00
2.3.1.2	Film anti termites sous hérissure, compris remontées périphériques	m2	107,00	4,00	428,00
2.3.1.4	Dalle béton de chaux 15 cm ep	m2	107,00	45,00	4 815,00
2.3.1.5	Fourniture dallage tomettes carrés 20 * 20 en cm ep 2 cm	m2	107,00	92,39	9 885,73
2.3.1.6	Pose dallage tomette	m2	107,00	109,00	11 663,00
TOTAL H.T					32 569,73
2.4	Assainissement EP				
2.4.1	Regards				
2.4.1.1	Regard en pieds de chutes EP avec tampons pierre	U	4	402,00	1 608,00
TOTAL H.T					1 608,00
2.4.2	Raccordement EP				
2.4.2.1	Ouverture tranchée	M3	6,300	58,40	367,92

N°	Libellé	U	Quantité	Prix unitaire	Montant
2.4.2.2	Canalisation PVC bâtiment ø 125 mm	ML	28,00	29,30	820,40
2.4.2.3	Raccordement sur existant	U	2	256,00	512,00
2.4.2.4	Fermeture tranchée	M3	6,300	58,40	367,92
TOTAL H.T					2 068,24
2.4.3	Gravats				
2.4.3.1	Évacuation des gravais, compris tri sélectif	Ens	1	393,00	393,00
TOTAL H.T					393,00
Maçonnerie / Taille de pierre – TOTAL H.T					239 583,90
3	Charpente / Couverture moulin				
3.1	Charpente traditionnelle 2 pans poutre faitage BLC 200\320	m²	204,43	65,00	13288,11
3.2	Contreventement sur toute la surface charpente chevron	m²	408,86	22,00	8995,03
3.3	Pare-pluie de couverture et contre lattage	m²	204,43	11,00	2248,76
3.4	Fourniture et pose ardoises naturelles	m²	204,43	95,00	19421,08
3.5	Faitage	ml	14,54	34,00	494,36
3.6	Rive	ml	28,12	30,00	843,60
3.7	Solins zinc	ml	29,08	15,00	436,20
Charpente / Couverture TOTAL H.T					45727,13
4	Menuiserie / Ferronnerie				
4.1	Fenêtre bois – simple vitrage 1,70 x 0,80 (fourniture et pose)	U	6,00	420,00	2520,00
4.2	Porte bois pleine 2,00 x 0,90 (fourniture et pose)	U	2,00	540,00	1080,00
4.3	Volet bois par paire 1,70 x 0,40 (fourniture et pose)	U	6,00	300,00	1800,00
4.4	Goujons charnière acier inoxydable	U	24,00	15,00	360,00
Charpente / Couverture TOTAL H.T					5760,00
TOTAL Général H.T.					291 071,03
T.V.A. 20,00 %					0,00
TOTAL Général T.T.C.					291 071,03

Ma sélection

Site classé - Ile-de-France (AC2)

- Classé
- Inscrit

En date du : 2022-11-15
Propriétaire : DRIEAT
Ile-de-France

Site inscrit - Ile-de-France (AC2)

- Classé
- Inscrit

En date du : 2022-11-15
Propriétaire : DRIEAT
Ile-de-France

Label "Architecture Contemporaine Remarquable" - Ile-de-France

- Par défaut

En date du : 2022-07-21
Propriétaire : DRAC
Ile-de-France

Protection au titre des abords de monuments historiques (AC1) - Val-d'Oise - 95

- Périmètres MH (intérieurs)
- Périmètres MH

En date du : 2021-04-05
Propriétaire : DRAC
Ile-de-France

Fonds de carte

Parcelles cadastrales
Propriétaire : IGN

LISTE DES PIÈCES GRAPHIQUES :

Diagnostic :

- DIAG I PLAN DE SITUATION
- DIAG II PLAN DES ABORDS
- DIAG III PLAN MASSE
- DIAG IV ELEVATION SUD
- DIAG V ELEVATION NORD

Projet :

- PRO I PLAN DES ABORDS
- PRO II PLAN DE TOITURE
- PRO III PLAN DE CHARPENTE
- PRO IV PLAN 1^{er} ETAGE
- PRO V PLAN RDC
- PRO VI ELEVATION NORD
- PRO VII ELEVATION EST
- PRO VIII ELEVATION SUD
- PRO IX ELEVATION OUEST
- PRO X COUPE VERS LE NORD
- PRO XI COUPE VERS L'OUEST
- PRO XII COUPE VERS LE SUD
- PRO XIII COUPE VERS L'EST

PLAN DE SITUATION

Vue aérienne

0 25 50 100 m

Cadastre

0 10 20 50 m

PLAN DES ABORDS

DIAG

II

PLAN MASSE

ELEVATION SUD

LEGENDE

Arrachement de mur

ELEVATION
NORD

LEGENDE
 Enduit

PLAN DES ABORDS

Ancien passage du ru

VAL-D'OISE
MÉRIEL

MOULIN DE NOTRE-DAME-DU-VAL

Echelle 1:200 26/05/2023 L.S.

PLAN DE
TOITURE

0 1 2 3 m

LEGENDE

- Tuiles
- Descentes d'eau pluviales
- Parcours des pluviales

PRO

II

VAL-D'OISE
MÉRIEL

MOULIN DE NOTRE-DAME-DU-VAL

Echelle 1:200 26/05/2023 L.S.

PLAN DE
CHARPENTE

0 1 2 3 m

LEGENDE

 Ferme

PRO

III

VAL-D'OISE
MÉRIEL

MOULIN DE NOTRE-DAME-DU-VAL

Echelle 1:200 26/05/2023 L.S.

PLAN 1er
ETAGE

0 1 2 3 m

PRO

IV

ELEVATION OUEST

- LEGENDE
- Tuiles
 - Enduit
 - Descentes d'eau pluviales

Arrachement du
mur de clôture

VAL-D'OISE
MÉRIEL

MOULIN DE NOTRE-DAME-DU-VAL

Echelle 1:200 26/05/2023 L.S.

PLAN RDC

0 1 2 3 m

PRO

V

28

ELEVATION
NORD

LEGENDE

ELEVATION EST

- LEGENDE**
- Tuiles
 - Enduit
 - Descentes d'eau pluviales

ELEVATION SUD

LEGENDE

 Enduit

COUPE VERS LE NORD

0 1 2 3 m

COUPE VERS
L'OUEST

COUPE VERS LE NORD

COUPE VERS
L'EST

